

S T U D I I

FILOSOFIA ROMÂNESCĂ ÎNTRE 1950 ȘI 1990. CONȘTIINȚA SOCIALISTĂ – GENEZĂ, FUNCȚIE, SCOP

DRAGOȘ POPESCU

Socialist Consciousness – Genesis, Function, Purpose. The paper continues the exploration of the Romanian Marxism-Leninism previously initiated by our journal. We take a look, this time, on the problem of consciousness, in the specific form it wears, as Socialist Consciousness.

The Socialist Consciousness is analyzed as it stands in a double relation: with the Revolution and with the State. This conceptual triangle describes the right perimeter for a scientific approach of the consciousness, from the Marxist-Leninist perspective.

In Romania, the Marxist-Leninist approach of the Socialist Consciousness knows two stages. The first stage flourished from the end of The Second World War to 1964 (it was the „proletarian dictatorship” stage); and it was followed by another stage (the „multilateral developed socialist society” stage), which it lasted until the communist regime collapsed, and after.

Keywords: Romanian philosophy; Soviet philosophy; Marxism-Leninism; Socialist Consciousness;

„conștiința socială socialistă este o unitate între conștiința politică, juridică, morală, estetică, ateistă, științifică și filozofică. Spre deosebire de tipurile de conștiință precedente, specifice celorlalte formațiuni sociale, conștiința socialistă se formează, acționează și se dezvoltă pe baza existenței sociale socialiste” – Conștiința socialistă, cercetare bibliografică, BCU, 1973

CONȘTIINȚA SOCIALISTĂ – CONȘTIINȚĂ CAPTIVĂ

Marxism-leninismul a fost, poate, dintre toate curentele de gândire care s-au înfiripat de-a lungul secolelor, cel care a îndrăznit să-i promită cel mai mult omului: deplină libertate, cunoaștere sporind neconținut, împlinirea tuturor dorințelor (individului și grupului de indivizi în care se naște și trăiește). A îndrăznit, totodată, și să ceară foarte mult de la om, în numele unei noi forme de ideal, care nu mai provenea însă din lumea ideilor, ci o contesta.

Schimbul a lăsat, pe alocuri, impresia că este cinstit (i.e. reciproc avantajos, convenabil părților implicate), înduplecând generații, indivizi și grupuri (societăți) să-l agreeze, să lupte și să sufere, trupește și sufletește, pentru ca noul ideal să devină o nouă realitate; altfel spus, determinând intrarea omului în *serviciul* idealului, pentru a deveni instrumentul de realizare a ceea ce promisese marxism-leninismul.

După ce buna impresie s-a consumat, în procesul aspru de materializare a noului ideal, a început să se întrevadă anvergura dezastrului. În loc de a i se *da* omului tot ce acesta-și închipuise că are nevoie, i s-a *luat* tot, chiar și ceea ce nu cutezase vreodată să creadă c-ar avea ori ar putea pierde.

Despre schimbul (ori tranzacția, căci i-am putea zice și așa, înțelegând prin acest cuvânt un transfer de drepturi) încheiată, în numele *comunismului* (numele idealului făgăduit), între om și marxism-leninism, va fi vorba în paginile care ur-

mează. Noi **nu** vom întreprinde expunerea propriilor noastre opinii asupra idealului și realității comunismului (adică nu-l vom *critica*); chiar vom evita să formulăm păreri proprii; vom călători spre izvoare. În cazul de față, izvoarele sunt *texte*, scrieri marxist-leniniste în legătură cu problema pe care avem s-o cercetăm.

Problema raportului dintre ideal și real în marxism-leninism n-a fost ocolită de „clasici”: Marx, Engels, Lenin, Stalin. Dar nu este nici pe departe suficient să ne oprim numai asupra *scrierilor* acestora pentru a înțelege profunzimea angajamentului pe care omul și l-a luat față de idealul comunist, voința lui (mai mult sau mai puțin autentică) de a-și îndeplini misiunea pe care și-o asumase. Se impun examinate și alte aspecte. Dat fiind că, de la un anumit moment înainte, și anume de la momentul **revoluției socialiste**, doctrinei i s-a dat șansa de a fi transpusă în viață, indiciile procesului de transformare a idealului în realitate au început să apară.

Unul dintre cele mai importante indicii ale transformării în real a idealului partidului comunist era **conștiința socialistă**. Această formă de conștiință desparte realitatea în care se materializează idealul comunist de alte forme de realitate, pe care le „depășește”.

Realitatea în care-și face apariția conștiința socialistă este realitatea socialistă, adică societatea apărută *după* revoluție. Deci: condiția primă a apariției acestei forme supreme de conștiință este revoluția socialistă. Între conștiința socialistă și realitatea socialistă există un raport de tip efect-cauză.

Revoluția socialistă n-a schimbat instantaneu așa-numita „societate a exploatării” într-o societate socialistă. Pe alocuri, vechea societate s-a menținut, rezistând revoluției, opunându-i-se, uneori cu inepuizabilă încăpățănare, necesitând intervenții mai mult sau mai puțin brutale pentru a o *constrânge* să avanseze până la stadiul istoric unde fusese convocată de doctrină. Conștiința n-a fost nici ea, în această (sângeroasă) perioadă de restructurare, integral, conștiință socialistă. Și asupra ei au fost necesare intervenții. Instrumentul cu ajutorul căruia partidul comunist a modificat societatea și conștiința, *după* revoluția socialistă, pentru a le aduce la stadiul de societate socialistă, respectiv conștiință socialistă, a fost **statul**.

Revoluție – Conștiință – Stat

Cele trei noțiuni de mai sus delimitează cu precizie aria problemei. Vorbind de „captivitatea” conștiinței, subînțelegem că, privită marxist-leninist (ori: materialist dialectic și istoric), conștiința nu poate fi/nu trebuie să fie desprinsă de raporturile în care se află cu revoluția și cu statul.

Filosofii și oamenii de știință din trecut, ca și cei care, în prezent, nu au asimilat „concepția științifică despre lume și societate”, sunt foarte ușor de identificat și criticat de marxism-leninism, deoarece ei sunt incapabili de a vedea conștiința ca o parte a triumphiului conceptual de mai sus. Incapacitatea lor trebuie văzută ca o vulnerabilitate și exploatată ca atare. Adică: „dialogul” marxism-leninismului cu

teoriile privitoare la conștiință (plus: revoluție și stat) nu se poartă în vederea evidențierii erorilor, inconsecvențelor, insuficienței analize etc. din expunerea adversarului, pentru eventuala lor remediere de către acesta, ci în vederea subminării, slăbirii și, finalmente, distrugerii doctrinei la care acesta subscrie. Unii „interlocutori” mai perspicace ai marxism-leninismului, specialiști renumiți ai domeniilor lor de cercetare, au sesizat caracterul fundamental falacios al angajamentului dialectic marxist-leninist, fără a putea să-l contracareze eficient.

Marxism-leninismul fiind unica concepție științifică asupra lumii, societății, vieții, *toate* celelalte puncte de vedere sunt esențial greșite și trebuie combătute până la dispariția lor completă. De altfel, orice savant preocupat strict de domeniul lui specific (cum ar fi, ca să invocăm pe cineva: un psiholog, un medic, un sociolog, un istoric, un istoric al filosofiei etc.), neasistat de ideologia explicit asumată, nu va avea la dispoziție nici un instrument teoretic forjat pentru a ține laolaltă cele trei extremități ale perimetrului problematicii conștiinței, fiind interesat, naiv, doar de una dintre „laturile” acestuia, uneori nici măcar de atât, restrângându-și voluntar competența la un singur punct, cel al interesului cercetării sale; e de așteptat ca el să fie cu ușurință învins într-o dispută cu marxism-leninismul; acesta poate contraataca din orice direcție. Un marxist-leninist știe de această slăbiciune a adversarilor lui și știe totodată să profite de ea, folosind-o strategic.

O concepție greșită cu privire la revoluție și o concepție greșită cu privire la stat este totodată și o concepție greșită cu privire la conștiință.

Dimpotrivă, concepția corectă cu privire la conștiință (i.e. concepția marxist-leninistă asupra acesteia) implică o corectă raportare la chestiunile revoluției și la cele ale statului.

Istoria conștiinței. Istorie și conștiință

La această rubrică (pe care am fi putut s-o intitulăm: „Istoria naturală a conștiinței și istoria socială a conștiinței”) se însumează principalele contribuții filosofice și științifice, din epoca prerevoluționară și sovietică, integrate în „concepția științifică”. În deceniile în care partidul comunist s-a aflat la putere, „concepția științifică” a suferit reconsiderări, revizuirii etc. dar, în principiu, a rămas în concordanță cu viziunea „clasicilor” (obligând uneori partidul să-i „ajusteze” pe ei).

Istoria conștiinței (sau: istoria ei „naturală”) n-a fost obiectul unui studiu de zinteresat pentru marxism-leninism. Scopul cercetărilor în această direcție era – declarat și, totodată, aparent – conectarea ideologiei partidului comunist cu cercetările științifice (din biologia generală, fiziologie, psihologie, psihiatrie etc.); de fapt, cu îndeplinirea scopului, a fost anexată, de ideologie, cercetarea științifică și au fost scoase din circulație (atunci când a fost nevoie, pe căi polițienești¹) toate cu-

¹ În U.R.S.S., respingerea de către instanța ideologică a unei direcții de cercetare, ipoteză științifică, teorie științifică, avea urmări administrative și judiciare asupra celor implicați. Implicarea a partidului și statului în formarea și evoluția științei avea baza în caracterul

rentele filosofice incompatibile cu materialismul dialectic (care consideră, indiferent cum o face, conștiința ca formă de existență *sui generis*).

Reconfigurarea materialistă a problemei conștiinței a avut drept consecință punerea raportului dintre conștiință și devenirea istorică în termenii materialismului: acesta este materialismul istoric.

Este vorba, așadar, despre o *strategie*, cuprinzând două faze, prin care organizația politică (partidul comunist) va cuceri/menține o poziție dominantă nu numai din punct de vedere politic, ci și științific. Din poziția științifică dominantă urmând să fie justificate, apoi, acțiunile politice ce vor fi întreprinse.

Rezultatele propriu zis științifice ale cercetărilor (concretizate în discurs științific) vor rămâne permanent secundare în raport cu rezultatele propriu zis politice (concretizate în acțiunea socială, adică intervenția directă, programată, a partidului în societate, și post-discurs, adică discursul ulterior, de confirmare a caracterului științific a acțiunii sociale deja întreprinse).

Punctul de plecare al istoriei naturale a conștiinței se găsește în opera lui Marx și Engels și se precizează în raport cu viziunea idealistă a lui Hegel asupra conștiinței. Este unul dintre motivele pentru care Hegel a rămas pentru totdeauna un reper al marxism-leninismului. Trebuie însă subliniat: raportarea la viziunea hegeliană a conștiinței este constant negativă. Hegelianismul este respins pentru că marxismul (ulterior marxism-leninismul) să se afirme.

Fundamentală pentru doctrina materialistă privind conștiința este o platformă teoretică reunind două aspecte: a) plasarea în centrul problematicii conștiinței a aspectului bio-fiziologic (cu componenta evoluționistă implicită); b) așezarea practicului (supraviețuire, cooperare, muncă) pe același nivel cu teoreticul (gândirea, limbajul, cunoașterea) în abordarea conștiinței (și, adesea, chiar la un nivel mai înalt).

Cu ajutorul produselor teoretice ale acestei „istorii naturale a conștiinței” se trece la explicarea științifică a lumii sociale. Conștiința, materialist determinată, continuă să evolueze în societate, trecând prin diverse vârste (comună primitivă, sclavagism, feudalism, burghezie) până ce va atinge maturitatea – conștiința socialistă.

O completare esențială: pentru a fi executată corespunzător (sau: cu succes), strategia descrisă are nevoie ca puterea politică să fi fost deja cucerită și exercitată împotriva inamicului exploatare. Fără această condiție de bază, dominația științifică ar trebui urmărită și dobândită pe căile tradiționale (între care tradiționala dispută academică, pe care partidul n-a agreat-o, Marx, Lenin, Stalin privind-o cel puțin cu reținere), ceea ce ar pune știința în dificultate în ceea ce privește misiunea ei de a sprijini apariția formei supreme de conștiință. Șirul de condiții care ne conduce de la grupurile derutate ale maimuțelor terestre lipsite de conștiință (antropoide) la

științific al doctrinei partidului. În câteva cazuri, măsurile luate contra unor savanți (e.g. N.I. Vavilov) au avut consecințe nedorite asupra dezvoltării științifice și tehnologice a țării.

conștiința integrală a viitorului comunist e garantat științific numai dacă rămâne neîntrerupt².

Istoria conștiinței. Ne vom opri în continuare – fără a intra în detalii atât de mult pe cât ne-am dori – asupra tezelor (așezate cu grijă într-un context filosofic) care constituie reperele cercetărilor din științele adiacente (de la paleontologie, trecând prin fiziologie, până la psihologie și pedagogie) privitoare la geneza conștiinței, pornind de la lucrarea (care a fost pusă în circulație și la noi)

S.L. Rubinstein, Existență și Conștiință. Despre locul psihicului în conexiunea universală a fenomenelor lumii materiale, apărută în URSS în 1957 și la noi în 1960 (prima ediție; o a doua datează din 1962). Această carte sintetizează excelent complexul ideologico-științific marxist-leninist cu privire la conștiință în momentul în care acesta a ajuns la deplină maturitate. De asemenea, lucrarea reprezintă și o respingere (implicită sau explicită), de pe poziția materialistă, a teoriilor susținute de curentele filosofice ne-marxiste (încadrate în bloc de marxism ca idealiste; spre exemplu: personalismul, fenomenologia ș.a.), întreprinsă cu sprijinul direcțiilor de cercetare științifică, convocate pentru această misiune de materialism (o stratagemă intens folosită de marxism-leninism, care a asigurat discreditarea tuturor școlilor de gândire din Europa).

Fenomenul conștiinței se integrează, potrivit lui S.L. Rubinstein, în fenomenul mai larg al psihicului care, la rândul lui, face parte din fenomenul general al vieții. Viața este înțeleasă ca o proprietate a materiei aflată la un nivel avansat de dezvoltare (complexitate). Nivelele precedând apariția vieții ale materiei sunt cele ale simplelor procese fizico-chimice. Aici nu poate fi vorba de psihic.

Pshicul nu este, așadar, o componentă a materiei (un ingredient), ci o *proprietate*, care se manifestă atunci când sunt îndeplinite anumite condiții care țin de materia însăși. Viața este chiar ea o proprietate a materiei, nu o substanță. Când condițiile apariției vieții se întrunesc, apare și viața.

Activitatea psihică caracterizează numai anumite organisme vii. Este vorba despre organismele care sunt înzestrate cu *creier*. Expresia „activitatea creierului” este identică cu cea de „activitate psihică”.

Dar semnificația celor două expresii nu se referă numai la funcționarea acestui organ, caracteristic celor mai evolute specii de animale, ci și la un domeniu care nu fusese explicit legat de activitatea fiziologică a creierului, cel al cunoașterii

² Ilustrativ pentru expunerea continuității lanțului de condiții la care ne referim este o scriere precum *Die Natur im Weltbild der Wissenschaft* (1960), apărută inițial la Viena, sub semnătura lui Walter Hollitscher (trad. rom.: *Natura în lumina științei*, Editura Științifică, București, 1962, fără numele traducătorului/traducătorilor), despre care noi am scris cu altă ocazie. Aici, „Problemele originii omului” alcătuiește a cincea și ultima parte din prezentare. Ea vine după „Problemele dezvoltării biologice”; anterior, firește, cele ale „dezvoltării cosmice” – totul nefiind decât o aplicație „științifică” a filozofiei (dialecticii) materialiste.

văzute ca produs finit (știința în forma realității obiective, lumea independentă de noi):

Activitatea psihică este activitatea creierului și, în același timp, reflectare, cunoașterea lumii; unul și același fenomen psihic pare întotdeauna și într-o calitate și în alta. Aceste două chestiuni diferite și s-ar părea, chiar eterogene, una gnoseologică – scoțind în evidență raportul cognitiv dintre fenomenele psihice și realitatea obiectivă – iar alta de domeniul științelor naturii, referitoare la raportul dintre psihic și creier, sînt în fond atît de strîns legate, încît un anumit mod de rezolvare a uneia din ele determină cu strictețe un mod corespunzător de rezolvare a celeilalte.

S.L. Rubinstein, *op.cit.*, p. 9

În creier, procesele biochimice și cele psihice se identifică. Această constatare este capitală pentru înțelegerea materialist-dialectică a conștiinței. „Realitatea obiectivă” și „fenomenele psihice” sunt, *în creier*, unul și același lucru – de modul în care se intervine asupra acestui organ (adică, de „modul de rezolvare” la care se referă autorul) va depinde, așadar, dacă avem de-a face cu obiectul cunoașterii sau cu subiectul ei.

Dependența celor două moduri este „strictă” – ceea ce înseamnă că posibilitatea erorii este exclusă în cazul în care intervenția este clar precizată (terminologia materialist dialectică folosește pentru aceasta cuvântul „determinare”).

Pe filiera realității obiective, activitatea creierului constă din *reflexe*³. Pe cea a fenomenelor psihice, din imaginea creată în creier despre realitatea obiectivă (reflectarea). La om, datorită cuvintelor (limbii), această imagine este *conștientă*.

La nivelul realității obiective, reflexul este o anumită structură a materiei scoarței cerebrale; aceasta se exprimă, ca fenomen psihic, sub formă de comportament. Comportamentul, la rândul lui, indică starea conștientă a individului (subiectului), care se exprimă prin utilizarea unei forme de limbaj, drept *conștiință*.

Cultivarea reflexelor și dezvoltarea conștiinței se găsesc, în materialismul dialectic, în raport de *determinare*.

Istorie și conștiință. Conștiința se află în dependență de dezvoltarea societății. Această idee provine indiscutabil de la Marx, dar a căpătat în marxism-leninism o dezvoltare pe care, poate, acesta n-ar fi anticipat-o. Este vorba despre trecerea de

³ Vorbind despre reflex ca „realitate obiectivă” nu facem o metaforă, ci o descriere exactă a situației, căci

Reflexul creierului este legătura organismului cu condițiile vieții lui.

S.L. Rubinstein, *op.cit.*, p. 217

Organismul reacționează la stimulii proveniți din mediul extern (condițiile vieții lui), reacțiile fiind reflexe. Reflexul este îndreptat în direcția conservării organismului; menținându-se pe această direcție, reflexul se *întărește*.

la simpla consemnare a evenimentului la crearea lui sub supravegherea științei – dependența, ca fenomen natural (survenind fără intervenție deliberată), se transformă în dependență controlată (planificare + acțiune de realizare a planului).

Conștiința socială, ca și conștiința individuală, este determinată de anumite condiții. În primul rând, asupra ei acționează, ca factor modelator, felul în care societatea își adaptează capacitatea de a satisface nevoile indivizilor la resursele disponibile și la modul de prelucrare a lor. Producția (activitatea desfășurată de toți în vederea satisfacerii nevoilor tuturor) obligă toate tipurile de societate, cu excepția celei socialiste, să se scindeze în clase. De asemenea, toate formele de conștiință socială (tot cu excepția celei socialiste) manifestă o scindare esențială: între conștiința exploatatorilor și cea a celor exploatați. Dezvoltarea societății și a conștiinței scindate, împletirea lor, a produs ceea ce se numește, pe plan științific, „istoria”.

În societatea socialistă, scindarea conștiinței (exploatat/exploatator) va dispărea. Aceasta era o previziune teoretică – în realitate, dispariția așteptată n-a avut loc spontan, nici nu lăsa să se vadă că va avea loc, ceea ce a obligat partidul comunist, o dată ce s-a instalat temeinic la putere, după revoluția socialistă (urmată, în Imperiul țarist dezmembrat, de războiul civil devastator), să acționeze în vederea alinierii urgente a realității la teoria „științifică”.

Acțiunea, după cum ne putem da seama, implică două componente: 1. Reconfigurarea societății, astfel încât indivizii purtători de conștiințe diferite (membrii ei) să fie omogenizați, devenind purtătorii unuia și aceluiași tip de conștiință; 2. Reconfigurarea individului, astfel încât conștiința lui să se afle în armonie cu a celorlalți membri ai societății socialiste.

Cele două condiții, o dată îndeplinite, se va putea vorbi, fără a folosi metafore sau a exprima deziderate, despre apariția/prezența conștiinței socialiste.

Prima din condiții aparține însă teritoriului politicii, pe când a doua ține de „știință”. Activitatea depusă de partidul comunist pentru a-și confirma (post-revoluție) propria doctrină nu se va putea deci mărgini doar la îndeplinirea unor misiuni politice ori doar a unor misiuni „științifice”, ci va trebui să le îmbine pe amândouă. În socialism, acțiunea politică va fi obligatoriu „științifică”, iar „știința” va avea obligatoriu finalitate politică. Cele două nu se pot separa fără a compromite socialismul, prin reapariția de scindări în conștiința omogenă a societății. Am văzut deja, într-un studiu anterior, modul de împletire a acestui paralelism politico-ideologic (cf. *Filosofia românească între 1950 și 1990. Logica și filosofia științei în marxism-leninismul din România*, în Pdf, vol. 5, nr. 2, mai 2025).

„Convergența” dintre aspectul politic și cel științific (expresia mai corectă pentru acesta din urmă ar fi, de fapt: ideologico-științific) explică interesul marxism-leninismului față de studiul conștiinței, dar justifică totodată și libertatea pe care partidul și-a acordat-o în ceea ce privește acțiunile de *modificare a conștiinței* (educare, reeducare), cu folosirea unor metode puse la dispoziție de știință (fiziologie, pedagogie, psihologie etc.), terenul de experimentare fiind omul.

Nevoia de a justifica dubla activitate de modificare a conștiinței, în epoca imediat posteroară revoluției și apoi în epoca sovietică, s-a exprimat prin vocile personalităților conducătoare ale partidului comunist, în frunte cu Lenin, care a vorbit de timpuriu despre nevoia de a planifica influențarea conștiinței muncitorilor în vederea îndeplinirii scopurilor revoluției (cf. în acest sens art. lui Pantelimon Golu, *Mecanismul inserției conștiinței în psihologia grupurilor sociale*, în „Analele Universității București”, anul XIX, nr. 1 – 1970, p. 41-50). Activiștii partidului au învățat, pe baza observațiilor, analizei și intervenției în cazul unor situații concrete, să se folosească de fiecare prilej ivit. Cunoașterea mecanismelor și reglajelor interacțiunii sociale de grup dintre muncitori și proprietarii de mijloace de producție a fost, mai întâi, practică. Cel care deținea acest fel de cunoaștere înțelegea comportamentul părților implicate și putea să anticipeze felul în care vor evolua raporturile dintre ele. Posibilitatea anticipării deschide drumul către orientarea desfășurării evenimentului în sensul dorit.

Mai târziu, când partidul comunist era la putere și desființase proprietatea privată asupra mijloacelor de producție, precum și clasele exploatare, fiind deja angajat în imensul efort de război, nevoia intervenției politice lipsită de ezitare, (inclusiv prin mijloacele științifice puse la dispoziție de cercetarea din domeniul fiziologiei și psihologiei, în care se investise puternic) asupra conștiinței va fi teoretizată și mai precis, prin punerea împreună a aspectelor care țin de cunoaștere, morală și trăsături comportamentale:

Eu cred că educația înseamnă o influență determinată, adecvată și sistematică asupra psihologiei celui educat, pentru a i se inocula calitățile pe care le dorește educatorul. Mi se pare că această formulare (care, bineînțeles, nu este obligatorie pentru nimeni) cuprinde în linii generale tot ceea ce înțelegem noi prin noțiunea de educație: însuflarea unei anumite concepții asupra lumii, unei morale determinate, unor norme de conduită în societate, formarea unor trăsături determinate ale caracterului și voinței, unor anumite obiceiuri și gusturi, dezvoltarea unor anumite însușiri fizice etc.

M.I. Calinin, *Despre educația comunistă*, Conferință ținută la Moscova 2 Octombrie 1940, în idem, *Despre educația comunistă*, Cuvântări și articole alese, Editura PMR, 1099, p. 75

„Inocularea calităților” despre care vorbește conferențiarul (M.I. Kalinin era Președintele Prezidiului Sovietului Suprem, oficial șeful statului), ținând cont de sensul materialist pe care psihicul îl are în „concepția științifică” a partidului (v. *supra*) nu exclude metode (psihologice, medicale etc.) care, privite din alte perspective decât cele materialiste, apar drept constrângătoare, chiar abuzive, brutale. „Alte perspective” nu pot fi totuși, luate în calcul serios – ele sunt neștiințifice pe cât sunt contrare intereselor partidului (clasei muncitoare). Pentru scopul urmărit, *conștiința socialistă*, metodele „științifice” sunt însă justificate, și chiar imperative, căci a *nu* le aplica înseamnă a șterge unele linii de demarcație importante:

Educația comunistă se deosebește radical de cea burgheză, nu numai prin obiectivele sale, dar și prin metodă. Educația comunistă este strâns legată de dezvoltarea conștiinței politice, de cultura generală, de ridicarea nivelului intelectual al maseilor. Pentru aceasta luptă toate partidele comuniste.

Ibidem, p. 77

„Conștiința politică”, „cultura generală”, „nivelul intelectual” trebuie ridicate – însă această ridicare (continuă sporire cantitativă) se referă la *masse*, nu la indivizi anumiți. Masele sunt grupuri mari de indivizi, cât mai omogene din punct de vedere psihic, astfel încât să li se poată evalua conștiința politică, cultura generală și nivelul intelectual. Variațiile mari, de la individ la individ, nu ar permite o discuție relevantă cu privire la starea grupului, ci doar constatări privind variațiile din cadrul lui. Indivizii cu un nivel foarte redus al acestor indicatori nu-s dezirabili, nici cei cu nivel foarte ridicat.

Din acest punct de vedere, străduințele altor forme de educație de a ridica *indivizii* la niveluri cât mai înalte sunt contrare interesului față de *mase*. „Individualismul”, comportamentul autonom al membrilor societății în raport unii cu alții, urmărit de educația burgheză, va fi perceput ca o atitudine greșită de purtătorul conștiinței socialiste, evitat și (auto)denunțat.

Individul conștient este o entitate abstractă pentru marxism-leninism, masele sunt concrete:

Educația comunistă, în accepțiunea noastră, se concepe întotdeauna concret. În condițiile noastre, ea trebuie să fie subordonată sarcinilor pe care le are partidul și statul sovietic. Sarcina principală a educației comuniste este de a-i determina pe oameni să sprijine la maximum lupta noastră de clasă.

Ibidem, p. 78

Sprijinirea „luptei de clasă” survine (să ne amintim) în contextul în care, în U.R.S.S., clasele exploatoare fuseseră desființate. Lupta de clasă continua totuși să se ascute. Este un simptom al slăbiciunii conștiinței socialiste care, deși a apărut, nu este încă suficient de puternică – mulți indivizi se îndepărtează în ambele sensuri de nivelul optim, politic, cultural și intelectual vizat de autoritatea care inoculează calitățile dorite masei. Lupta de clasă va slăbi și va înceta numai când masa va deține stabil calitățile plănuite de educator. O dată cu ea – istoria.

Conștiința și revoluția

Conceptul de revoluție este fundamental pentru marxism-leninism. El se referă la o schimbare catastrofică în realitatea socială (adică la realitatea constituită de totalitatea indivizilor care alcătuiesc specia umană, singura în care individul și grupul de indivizi este purtător de conștiință), dar a fost, ocazional, folosit și cu referire la evenimente excepționale de importante ale evoluției universale (schim-

bări, transformări) care au modificat dezvoltarea cosmică sau au influențat viața pe Pământ.

Cu toate că discursul despre revoluție a fost omniprezent în spațiul intelectual marxist-leninist, un singur eveniment istoric merită integral numele de revoluție: este vorba despre Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. Ea a permis începerea transformării statului în stat socialist și a conștiinței în conștiință socialistă.

În statul burghez, premergător celui socialist, conștiința socialistă nu poate să apară, deoarece conștiința indivizilor nu a atins încă, aici, maturitatea psihologică și ideologică, societatea socialistă neputând să apară în această formă de stat.

Toate statele lumii urmează să devină, potrivit materialismului istoric, până la urmă, state socialiste. Această stare de fapt politică internațională, în fond singura normală, aparține totuși viitorului. Prezentul ne obligă la adaptare, într-o anormalitate pe care trebuie să ne deprindem a nu o accepta (cu toate că ne-acceptarea va avea loc mereu de o manieră activă, încercându-se a se profita la maximum de orice conjunctură). Faptul că mai există *încă* și alte tipuri de stat pe Pământ afectează deci conștiința socialistă.

Din unghiul conștiință-revoluție, perspectiva asupra conștiinței socialiste a suferit schimbări importante, de la Marea Revoluție până la sfârșitul URSS. Schimbări au survenit și în acele țări care, după război, au început să construiască socialismul, între care se numără și țara noastră. Factorul principal al modificărilor de perspectivă a fost statul. Câtă vreme statul a fost supus unui proces de distrugere (căci nu era pe deplin socialist), perspectiva asupra conștiinței a fost una; apoi, când statul a intrat în faza de reconstrucție, ca stat socialist, perspectiva s-a schimbat.

În URSS, la capătul trecerii de la prima perspectivă la a doua s-a ajuns cu câțiva ani înainte de începutul războiului mondial. S-au traversat până atunci o serie de evenimente care, succedându-se, au consolidat poziția lui Stalin în fruntea partidului și a statului sovietic.

Adversarii politici ai lui Stalin de la nivelul superior al partidului (Troțki, Buharin etc.) ai fost eliminați rând pe rând; o dată cu ei, toate acele puncte de vedere asupra revoluției și statului care ar fi avut ca rezultat constituirea altor forme ale conștiinței socialiste. Conflictul facțiunilor din partid a îmbrăcat, vrând-nevrând, straiele întunecoase ale „luptei pentru existență”, atât de firească în lumea plantelor și animalelor.

Poate că, dintre nuanțele specific staliniste ale formei de conștiință socialistă, cea mai bine definită este cea care acoperă *problema conducerii de către partid a revoluției socialiste*. Dezvoltând această problemă în manieră stalinistă, marxism-leninismul a rescris, de fapt, povestea revoluției, eliminând din ea tot ceea ce nu era în concordanță cu punctul de vedere al partidului comunist asupra ei.

Istoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie a ajuns la noi *după* ce procesul rescrierii ei se încheiase în U.R.S.S. Rezultatul era înscris – ca și în piatră ori bronz – în documentele oficiale ale statului (din care făceau parte și manualele).

Bazată pe rezultate atât de sigure, o scriere locală [face parte dintr-o serie intitulată „Prelegeri de Socialism științific”, sub egida Ministerului Învățământului, deci având caracter *științific* garantat], precum

Conf.univ. Radu Florian • Lector univ. Eleonora Nichita, *Revoluția socialistă. Politica P.C.R. de înlăptuire a revoluției în țara noastră*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1968, ne pune în temă cu „Principiile conducerii de către partid a luptei maselor în vederea pregătirii și înlăptuirii revoluției socialiste”. Aspectul conducerii privește direct raportul dintre conștiința și revoluție căci principiile în discuție angrenează convingeri, experiențe, alegeri (opțiuni), valori, adică elemente prin care se stabilește, pe plan psihologic, raportul de autoritate (contactul dintre entitatea conducătoare și cea care execută). Acest raport corespunde în plan real celui de comandă-execuție.

Se pornește, așadar, de la emiterea unui „principiu fundamental”:

al conducerii de către partid a luptei revoluționare a maselor
R.Florian • E. Nichita, *op.cit.*, p. 52

care constă din

înlăptuirea unității de acțiune a clasei muncitoare
Ibidem, p. 52, subl. în orig.

Acest principiu justifică acțiunile de intervenție partidului asupra conștiinței oamenilor prin interesul față de *revoluție*. Partidul își arogă dreptul de a modifica valorile, experiența, convingerile oamenilor, sprijinindu-și pretenția pe asigurarea că doctrina lui este *științifică*; el acționează nu doar ca o autoritate politică (contestabilă prin mijloace politice), ci și științifică (incontestabilă, căci știința e unică). Partidul *știe* ce face, el *știe* și ce au de făcut cei asupra cărora intervine; el *trebuie* să facă ceea ce face, tot așa și ei. Atitudinea de opoziție este o atitudine de respingere a științei (ignoranță) în planul conștiinței și o răzvrătire (refuz de a executa ordinul) în cel al realității.

„Unitatea de acțiune a clasei muncitoare” dă partidului întreaga autoritate în fața majorității celor care acționează în societate. „Majoritatea” se transformă în „masă”. Indivizii nu sunt numai cantitativ *mai mulți*, ei sunt și *la fel*, cantitate omogenă. Acțiunea comună creează experiență comună (colectivă), la care fiecare individ se raportează ca la o sursă de cunoaștere. Înainte de a crea experiență, înstaurarea partidului ca autoritate politică și epistemică *distruge* experiența deja acumulată de cei care vor ocupa poziția de executanți în schema creată de revoluție, întrucât avem de-a face c-o experiență *personală*. Vechea experiență, inefabilă, neștiințifică, poate fi evacuată din conștiința individuală și colectivă, potrivit concepției materialiste a marxism-leninismului, prin formarea unor *reflexe noi*, care să le înlocuiască pe cele deja în funcțiune, inutilizabile, care pun piedici revoluției.

Revoluția în general este un eveniment care creează noi reflexe, la scară mare; revoluția *socialistă* este culmea creației de acest fel, o adevărată supernovă socială. Ea este și prilejul (unic, irepetabil, punctul culminant al istoriei, de la care ea intră pe panta descendentă) instalării partidului în poziția mult dorită – din care va îndrepta societatea spre comunism.

Conștiința și statul

Doctrina marxist-leninistă statuează (adică: pune pe o bază solidă, incontestabilă) că statul este destinat dispariției. Totuși, până la momentul dispariției, el a intrat, după revoluția socialistă și războiul civil care a succedat-o, într-o fază de consolidare puternică. Statul socialist a ajuns apoi, pas cu pas, cea mai solidă formă de stat din întreaga istorie. Nici nu se putea altfel: statul devenise principalul instrument de aservire a societății de către partidul comunist.

Nu trebuie să confundăm însă vechiul stat burghez cu cel nou, socialist. Cel vechi fusese demolat în întregime la revoluție și, pe ruinele lui, s-a clădit cel nou, statul proletariatului. Statul proletariatului, un *nou tip* de stat, rămânea încă *stat*. Iar câtă vreme mai avem de-a face cu un stat, orice fel de stat ar fi el, de tip vechi sau de tip nou, nu putem să vorbim despre comunism. Comunismul se amână deci, până la dispariția statului.

Discuțiile privind paradoxul că, deși urmând să dispară, statul se întărea din ce în ce mai accelerat, au căpătat un firesc elan în teribila perioadă a marilor procese de la Moscova (1936-1938). Explicațiile oficiale privind fenomenul – surprinzător pentru cei (puțini) care aveau reputația de teoreticieni în cadrul partidului – consolidării statului, după revoluție, merită puțină atenție, întrucât au legătură nu numai cu „epurarea” cadrelor partidului, ci și cu problema conștiinței socialiste. Au fost date chiar de procurorul general al URSS din acea vreme, Andrei Ianuarievici Vișinski⁴, în contextul acuzațiilor grave aduse unor bolșevici de frunte, tovarăși de luptă ai lui Lenin și eroi ai Revoluției din Octombrie, care tocmai fuseseră judecați, condamnați și executați pentru crime împotriva... statului.

Unul dintre ei (nu singurul), „trădătorul Buharin” a fost acuzat chiar de Stalin, după cum insistă Vișinski, fiindcă a adoptat o poziție de „negare a statului”, poziție de origine anarhistă, dezvoltând-o în scopul favorizării unei viitoare invazii străine a țării (care, până la urmă, a avut loc):

Într’adevăr, Buharin admitea în primul rând că, din chiar momentul apariției ei, statul proletar începe să dispară treptat; în al doilea rând, că această

⁴ Cartea acestuia, Академик А. Я. Вышинский, *Вопросы теории государства и права*, ediția a doua, Moscova, 1949, apărută sub egida Institutului Unional de Științe Juridice al Ministerului Justiției din URSS, a fost tradusă în românește (numele traducătorului sau traducătorilor nu se menționează): Academician A.I. Vâșinschi, *Problemele teoriei statului și dreptului*, Editura de Stat pentru Literatură Științifică, 1952. Citatele utilizate de noi mai jos, în acest studiu, provin din traducerea românească.

dispariție treptată se produce în următoarea succesiune: mai întâi dispar armata și flota ca instrumentele celei mai ascutite constrângeri externe, după aceea sistemul organelor de represiune și pedepsire, apoi dispare caracterul coercitiv al muncii, etc...

Academician A.I. Vâșinschi, *Sarcinile fundamentale ale științei dreptului socialist sovietic*, în Idem, *op.cit.*, p. 72

Desigur că, înconjurat din toate părțile de dușmani cum era, statul sovietic nu-și îngăduia să *dispară*, lăsând comunismul, scopul evoluției omenirii, la discreția dușmanului de clasă. El nu se putea dispensa nici de caracterul coercitiv al muncii, inacceptabil (pentru bolșevici) în statul burghez, al exploatării. Contradicție aparentă. Acțiunile defetiste, trădătoare, sabotoare, ale celor abia condamnați și ale susținătorilor acestora, mai mult sau mai puțin închipuiți, au făcut, precum se știe, obiectul unei sălbatice represiuni. S-a instaurat, ca urmare a represiunii, o nedeclarată stare de asediu, menită să contracareze procesul de dezagregare indus de teoriile promovate de trădători. Ea singură nu avea cum să fie satisfăcătoare.

Combaterea acțiunilor care duc la slăbirea statului nu este suficientă, cu oricâtă hotărâre ar fi condusă ea. Lupta decisivă nici nu se dă pe planul acțiunii (trădări, sabotaje etc.), care poate fi împiedicată numai când se găsește deja în desfășurare (și, de cele mai multe ori, prea târziu), ci pe cel premergător acțiunii, pe planul intenției (sau: pe planul acordării dintre acțiunea care urmează să fie întreprinsă și convingerea deja bine întipărită în **conștiința** celui care va acționa).

Scopul principal al acestor domni era să încerce să ne otrăvească conștiința cu veninul „teoriilor” antimarxiste și antileniniste, să înlăture puțința unei orientări juste în practica construirii socialismului, orientare pe care o dă știința adevărată. Unul dintre obiectivele urmărite de dușmanii popoului, care își făceau de lucru în sectorul teoretic, în domeniul dreptului și statului, era acela de a desarma proletariatul în domeniul dreptului și legalității prin discreditarea dreptului sovietic și a legii sovietice, prin întreținerea unei atitudini nihiliste față de dreptul sovietic, față de Statul Sovietic și de legea sovietică.

Ibidem, p. 75-76

În conștiință se află „știința adevărată”. Ea este cea care poate bloca drumul de la „teoriile” antimarxiste și antileniniste la acțiunea trădătoare (sabotoare, defetistă, nihilistă), care trece întâi prin „denaturare” și „falsificare”. „Știința adevărată” nu trebuie respinsă, distrusă, și înlocuită cu „teorii” ad-hoc, ci „însușită” (adică: preluată, confiscată, acaparată) de la cei care deja o dețineau și transferată pe terenul marxism-leninismului.

Știința sovietică (marxist-leninistă) a statului și dreptului, i.e. „știința adevărată” (nu o, ci *unica* concepție științifică – cf. V.I. Lenin, *Opere complete*, vol. 1, ESPLP, București, 1960, p. 139), are două componente, după cum rezultă din expunerea academicianului Vișinski:

1. componenta însușită de la burghezie⁵ (din care fac parte toate acele elemente de conținut necesare „construcției socialismului”; restul sunt înlăturate și puse sub controlul celeilalte componente);
2. componenta reprezentând contribuția proletariatului (care este mai curând formală, ținând de metodă – expresia „orizont” o definește în pasajul reprodus la subsol – și împiedică utilizarea celeilalte componente *împotriva* statului de tip nou).

Am putea numi acest complex, unitar văzut în cadrul conștiinței socialiste: *conștiință juridică socialistă*. Un mecanism mai vechi, avariat de revoluție, recondiționat apoi și prevăzut cu o piesă de siguranță care-i împiedică dezagregarea și funcționarea neconformă.

⁵ Confiscarea cunoașterii burgheziei este necesară (deși, totodată, fiind și periculoasă, trebuie practică cu multă precauție); va fi aprobată și încurajată:

Una din cele mai importante sarcini ale științei sovietice este cunoașterea completă și multilaterală a științei și culturii societății capitaliste. Bogăția științifică, moștenirea științifică a vechii societăți, ne-o putem însuși însă numai prin depășirea orizontului îngust al gândirii burgheze, al metodologiei științei burgheze, situându-ne pe singurul teren solid, pe terenul materialismului dialectic, al marxism-leninismului...

Academician A.I. Vișinschi, *op. cit.*, p. 81

Pe terenul marxism-leninismului, „moștenirea” vechii societăți: știința, tehnica, arta vor fi, cum spunea Lenin, „eliberate” din „lanțurile” în care le ținea capitalul. Noul tip de stat, „dictatura proletariatului” va găzdui cu generozitate știința, tehnica și arta eliberate, dar *nu* le va permite să se dezvolte împotriva lui. Interdicția ar trebui să vină *dinăuntrul* științei, tehnicii, artei însele, nu din reglementări exterioare; cum s-a văzut însă, ispita teoriei alunecă adeseori, cu tot cu teoretician, spre trădare.

Un eșantion al felului în care trebuie procedat pentru a *confisca* (= „a cunoaște” + „a modifica în interesul construirii socialismului”) știința burgheză dreptului ne este oferit de academicianul procuror general al URSS în același material din care am extras pasajele de mai sus, cu referință la dreptul civil (cf. *ibidem*, p. 120 sq.). Dreptul civil sovietic nu are la bază dreptul roman, ci „*conștiința noastră juridică revoluționară*” (*ibidem*, p. 120, subl. în orig., citând din Lenin). Această conștiință prescrie reconfigurarea dreptului civil în drept civil *sovietic*, cu privire la (*ibidem*, p. 122-123): a) exprimarea voinței clasei muncitoare asupra relațiilor de familie, drepturilor patrimoniale ale instituțiilor, organizațiilor etc. în interesul construcției socialiste; b) conținutul și natura juridică a raporturilor patrimoniale dintre cetățeni, cetățeni și instituții, instituții între ele; c) drepturile personale nepatrimoniale (natură și particularități); d) natura proprietății personale; e) prescripția achizitivă (mod de dobândire a dreptului de proprietate) în dreptul sovietic; f) teoria subiectului de drept și a persoanei juridice în dreptul sovietic; g) dreptul de succesiune; h) culpa în dreptul civil; i) sistematizarea, codificarea, aplicabilitatea dreptului civil. Rezultatul reconfigurării, de către conștiința juridică revoluționară, a dreptului civil, nu e greu de intuit: este abolirea dreptului civil cu punerea a adăpost a statului sovietic de pericolul dezintegrării pricinuite de abolire.

Remarci concluzive

Paginile de mai sus nu reprezintă (nu și-au propus să fie) o analiză completă a raporturilor conștiinței cu revoluția și cu statul în marxism-leninism, ci doar o trasare a conturului și o punctare a coordonatelor generale ale problemei, în vederea punerii ei în contextul specific românesc, de care ne ocupăm mai departe.

Pentru scopul pe care ni l-am propus, reținem:

1. Conștiința socialistă, ca intersecție a conștiinței cu revoluția și cu statul, *nu* este o apariție spontană⁶. Condițiile apariției ei se creează o dată cu revoluția socialistă; apariția și menținerea conștiinței necesită intervenția permanentă a statului.

2. Rolul fundamental al filosofiei în socialism este de a justifica teoretic acțiunea de creare și menținere a conștiinței socialiste; scopurile secundare, deși nu sunt deloc lipsite de importanță (ba chiar, uneori, au un rol esențial în consolidarea

⁶ Deosebirea dintre „conștiința spontană” și „conștiința științifică” (care, firește, este și „socialistă”) este discutată într-un articol apărut (1967) în *Analele Universității București*, an XVI, p. 71-78, intitulat chiar *Despre conceptele de conștiință spontană și conștiință științifică*, în care autorul (D. Lepădatu) pornește de la o polaritate categorială: între „categoriile” de spontan și de conștient. În procesul dezvoltării sociale, care s-ar desfășura între extremele acestei polarități, conștiința spontană și cea științifică sunt, conform teoriei generale, „forme de reflectare” (cf. *op. cit.*, p. 72). Forma de reflectare spontană nu este științifică, este „nereală” (*ibidem*, p. 73) și, în ceea ce privește aspectul social al „cunoașterii” pe care o furnizează, este un produs al claselor sociale care au apărut înaintea proletariatului (momentul cheie al constituirii acestuia ca o clasă socială: „apariția marxismului” – v. *ibidem*). Deși nereală, conștiința spontană are propria necesitate; ea este o „formă embrionară a conștiinței” (*ibidem*, p. 75). Nu se transformă niciodată în conștiință reală (științifică) prin propriile resurse, așa cum d.ex. embrionul, dezvoltându-se ca embrion, atinge stadiul unui tânăr organism la eclozare (moment din care nu mai este un embrion, indiferent ce se întâmplă în mediul ambiant), ci are nevoie de *intervenție din afară* – trebuie să treacă printr-un fel de transplant de „știință marxistă”, în urma căreia apare „conștiința științifică”. Proletariatul, deși clasa socială supremă, se găsește în „incapacitate” de a ajunge singur la stadiul conștiinței științifice (constatare a lui Lenin). Conștiința științifică este o conștiință revoluționară – determinant pentru conștiință este așadar impulsul – nu individual, ci colectiv, de clasă – de a prelua puterea, „eliberându-se”. Numai știința marxistă dă acest impuls proletariatului.

După apariția conștiinței științifice, ea nu va rămâne fixă (și, vom vedea, nevoia intervenției din afară asupra ei nu încetează); continuă să sufere „mutații” (*ibidem*), ceea ce îi permite ca, prin cunoașterea continuă a „legității dezvoltării sociale”, să participe la construirea socialismului.

Noțiunea de „participare” (adică: conduită activă social, individuală și de grup) face parte din cea (mai încăpătoare) de „conștiință socialistă”.

diferitelor organizații de partid și de stat și în impunerea statului socialist pe plan mondial) se subordonează celui care susține conștiința socialistă.

3. Platforma eșafodajului teoretic de susținere a acțiunii statului, în vederea creării și menținerii conștiinței socialiste, este amenajată pe domeniul științei (în sensul larg al noțiunii, incluzând domenii, demersuri, metodologii, rezultate etc.), la nivelul atins de aceasta în momentul în care statul acționează.

4. Pentru crearea platformei și eșafodajului teoretic marxist-leninist, partidul comunist (prin intermediul instrumentului său principal: statul) anexează cunoașterea și o subordonează interesului său politic: realizarea idealului comunist. Valoarea cunoașterii va fi pusă în raport cu importanța ei în procesul de realizare a idealului.

5. Modul specific de valorizare a cunoașterii este integrat în conștiința socialistă; acțiunea individuală și de grup este orientată în funcție de constelația valorică (ideal) a comunismului.

CONȘTIINȚA SOCIALISTĂ ÎN MARXISM-LENINISMUL ROMÂNESC

Marxism-leninismul a pătruns în România la sfârșitul războiului, găsind aici un peisaj filosofic pe care l-a schimbat complet. Despre modul în care s-a petrecut schimbarea⁷ am avut ocazia să discutăm altădată, motiv pentru care ne vom limita să trimitem cititorul la respectivele contribuții (cea mai mare parte apărute în numerele anterioare ale **PdF**).

În ceea ce privește problema noastră, va trebui să remarcăm că, pentru a impune concepția despre lume proprie, noua doctrină a trebuit să ducă o luptă înverșunată, înainte de a practica, cât de cât, știința. Spre deosebire de lupta dusă de filozofii din URSS, după Marea Revoluție Socialistă, în România nu s-a pornit de la zero, ci a fost folosită din plin „experiența tovarășilor sovietici”. Cu ajutorul acestei experiențe, concepțiile idealiste cu privire la viață, suflet, cunoaștere și, în general, cu privire la oricare dintre noțiunile care intră în relație cu cea de „conștiință”, au putut și înlăturate mai ușor și, pe terenul eliberat, puse bazele noii forme a conștiinței, conștiința socialistă.

Cucerirea puterii politice s-a făcut cu ajutorul mijloacelor specifice; *justificarea* utilizării acelor mijloace lor ne va reține nouă atenția în continuare.

⁷ Noi am luat în considerare, desigur, ceea ce am putea numi „fața vizibilă” a „criticii” la care marxism-leninismul a supus filosofia românească nemarkxistă. „Fața întunecată”, a „criticii” – mult mai eficientă (căci nu se mărginea să abordeze chestiuni filosofice, ci viza direct instalarea partidului comunist la putere și înlăturarea nu atât a forțelor politice adverse, cât și a condițiilor care concentrau astfel de forțe) și constând din demersuri non-filosofice, revoluționare (distrugere planificată, intimidare, judecare și condamnare, din când în când asasinat) – ne-am mărginit numai a o aminti.

Ca și în cazul altor teme pe care le-am cercetat, deosebim în evoluția marxism-leninismului românesc cele două mari etape: a „dictaturii proletariatului” și a „societății socialiste multilaterale dezvoltate”. Între cele două etape se interpune, după cum am avut ocazia să arătăm deja, Declarația P.M.R. din aprilie 1964. Acest document a semnalat apariția unui context nou, internațional și național; multiplele lui consecințe s-au manifestat diferit, în funcție de domeniu (politic, economic, social, tehnico-științific, artistic ș.a.m.d.).

În prima etapă a marxism-leninismului românesc avem de-a face cu geneza și dezvoltarea conștiinței socialiste, în cea de-a doua, cu intrarea acestei conștiințe într-o fază superioară: „noua conștiință socialistă”.

Geneza și dezvoltarea conștiinței socialiste în epoca dictaturii proletariatului (1948-1964)

Climatul prin care a trecut societatea românească a primelor decenii postbelice a fost, fără îndoială, unul caracteristic războiului civil (denumit de partidul comunist revoluție). Confiscarea mijloacelor de producție de către stat (reconfigurat în instrument de represiune) și utilizarea lor împotriva unei părți a societății (reunită pe plan conceptual sub denumirea de: exploatare, clase exploatare) constituie coordonatele obiective ale existenței sociale socialiste a dictaturii proletariatului (denumirea aleasă de partid pentru forma de guvernare a acestei etape a construcției socialismului; s-a folosit și „democrație populară”).

O descriere a transformărilor sociale și economice suferite de România „dictaturii proletariatului”, reflectată prin felul „nou” de a înțelege ideea de dreptate și justiție, alcătuită de o persoană specializată, ne oferă volumul

Anita M. Naschitz, Conștiința juridică socialistă, Editura Științifică, București, 1964, în capitolul al treilea, intitulat „Formarea și dezvoltarea conștiinței juridice socialiste în țara noastră. Rolul ei în construirea socialismului și în desăvârșirea construcției socialiste”. Se pot distinge cu ușurință în expunerea făcută cele două aspecte complementare: cel obiectiv (politic și economic), constând în confiscarea propriu-zisă (expropriere), și cel subiectiv (individual și colectiv), care ține de modul raportării individuale și de grup la acțiunile de expropriere. Autoarea notează:

Aprobarea entuziastă de către cele mai largi mase muncitoare a expropriării mijloacelor de producție ale unor importante categorii de exploatare prin legea de naționalizare din 11 iunie 1948 și legile următoare de naționalizare, înțelegerea acestei naționalizări ca un act de dreptate și nu ca un atentat la un drept legitim, la dreptul „sacru și inviolabil” al proprietății particulare, marchează un moment crucial în desfășurarea procesului de dezvoltare a conștiinței juridice socialiste (...) acest moment a fost pregătit prin întreaga dezvoltare anterioară a conștiinței juridice a maselor și a constituit, la rândul lui, un punct de plecare pentru o nouă etapă a dezvoltării acesteia, poate cea

mai importantă; ea este într-adevăr etapa în care conștiința juridică a maseilor se dezvoltă pe fundamentul solid al relațiilor de producție socialiste și în care apar trăsături noi ale ei, ca răspuns la sarcinile noi, cu caracter preponderent constructiv, pe care le ridică, în cadrul operei generale de creare a noii societăți, activitatea de făurire a unui nou tip de drept, a unei noi legalități și ordini de drept.

Anita M. Naschitz, *op. cit.* p. 142

Rândurile de mai sus sunt un excelent eșantion al felului „științific” de a argumenta al marxism-leninismului. Să le analizăm puțin. Mai întâi, remarcăm că acțiunea distructivă, îndreptată împotriva dreptului „sacru și inviolabil” de proprietate (un principiu, nu un fapt) este justificată nu teoretic (prin obiecții aduse), ci prin „entuziasmul” general (constatat fără posibilitatea reală de control al intensității lui) pe care încălcarea consecințelor de fapt ale respectării principiului le produce în „masele muncitoare”. Entuziasmul nu este o explozie *spontană* de emoție (spontaneitatea nu este agreată de materialismul istoric), ci a fost „pregătit” dinainte – de unde înțelegem că „maselor” li se indusese mai întâi o stare de așteptare, de tensiune, care se accentuează tot mai mult, și care se descarcă la aflarea veștii: anularea *prin lege* a dreptului „sacru și inviolabil”. Trăirea (individuală și colectivă), înscenată cu pricepere, creează un echilibru emoțional și intelectual nou, căreia vechiul drept îi va rămâne străin.

Apoi, având la bază noul fundament psihologic (o nouă configurație emoțională și intelectuală, distinctă de cea veche), „masele” devin receptive la o altă formă a raporturilor de producție, sunt apte să primească noi sarcini (de cele mai multe ori este vorba chiar de vechi sarcini profesionale, pentru care oamenii erau deja calificați ca muncitori în întreprinderile unde lucrau), dar nu de la vechii exploataatori, ci de la noii arhitecți ai „construcției”, cei care vor „ajuta” masele să construiască socialismul. Ideea de „construcție”, insinuată în discuție aici, este menită să acopere adevărata operație petrecută: distrugerea raporturilor de drept și înlocuirea lor cu unele noi, momentan *fictive*, dar devenind tot mai reale pe zi ce trece.

Pe scurt, translația către „noua legalitate” și noua „ordine de drept” este rezultatul unei *manipulări* (intervenție pregătită în prealabil și executată cu mijloace „tehnice”) a unui grup mare de oameni de către un grup mai mic în sensul acceptării de către cel dintâi a unei noi ordini sociale, economice și de drept.

„Noua legalitate” socialistă, în România, s-a instaurat cu sprijinul forței de ocupație străine (Armata Roșie) – împrejurare despre care nu ni se spune nimic – care a anulat șansele eventualelor împotriviri de a schimba starea de lucruri generală și a paralizat tentativele proprietarilor „de drept” ai mijloacelor de producție de a evita exproprierea. În vechiul Imperiu țarist, pentru ca exproprierea să poată fi îndeplinită, revoluția a fost urmată de un război civil real, care a răvășit țara. La noi, „entuziasmul” bine administrat a fost suficient.

Pe planul conștiinței (socialistă, dar numai într-o formă incipientă), condițiile obiective noi (economice, culturale, politice) ale existenței sociale se reflectă

acum într-o anumită configurare în profunzime a acțiunii propagandistice (proiectată să pătrundă în adâncul țesutului social), pe care am putea-o denumi *pedagogică*, întrucât se insistă mai mult asupra dimensiunii formative a *individului*, deși se vorbește mai mult despre „mase”. Ca proaspăt membru al organizațiilor politice înființate în această perioadă (de tineret, de femei, profesionale, de partid) individul are de *asimilat* noua formă, superioară, de conștiință. Mai târziu, în epoca socialismului multilateral dezvoltat (cu alte condiții de existență socială), accentul se va pune pe raporturile individului în cadrul grupului din care el face parte (armonia socială și eficiența acțiunii sociale a întregului corp social trecând de-acum înaintea nevoii de a dispune de un număr suficient de oameni cărora felul de a simți, gândi și lucra al socialismului să le fie familiar).

Critica, autocritica, reeducarea sunt termenii cheie ai cultivării conștiinței socialiste în vremea dictaturii proletariatului. Despre critică, autocritică (mai puțin despre reeducare) se scriau multe pagini pe-atunci; critica și autocritica au fost definite ca „forță motrice” a construcției (dezvoltării) societății socialiste.

Expresia „forță motrice” trimite către o mișcare de tip mecanic, efectuată ca efect al exercitării unei forțe prin intermediul unui mecanism. „Forță motrice” transformă energia în lucru mecanic; ea nu este o forță care acționează orbește, la întâmplare, cum sunt cele mai multe forțe din natură (forța explozivă a unei erupții vulcanice, d.ex), ci o forță concentrată, ghidată de mecanismul care o transformă dintr-o forță în general, în forță „motrice”, o forță-punând-în-mișcare.

Însă aici este vorba nu de o mișcare mecanică, ci de o mișcare socială, efectuată ca efect al exercitării unei presiuni de natură *psihologică* asupra unor indivizi înzestrați cu capacitatea de a o recepta (adică: indivizi deja conștienți de poziția lor în societate, de raporturile dintre ei și ceilalți, care acționaseră și până atunci luând în considerare raporturile interne ale grupului din care făceau parte și erau capabili de a vedea grupul ca un întreg).

Cu referință la critică și autocritică, expresia „forță motrice” nu iscă mari nedumeriri. Cu referință la reeducare, ea este ceva mai greu de folosit, întrucât reeducarea presupune desființarea, în prealabil, a unei bariere, piedici, dispozitiv de blocare, astfel încât presiunii psihologice exercitate să nu i se mai opună rezistență și mecanismul să fie declanșat. Piedica, bariera, dispozitivul de blocare de înlăturat prin reeducare va fi *educația*, în forma ei anterioară, burgheză. [Trebuie să ne reamintim aici că unele aspecte ale educației burgheze rămâneau totuși *indispensabile*. Distrugerea conștiinței viza *celelalte* trăsături ale personalității – mijloacele de separare a utilului de dăunător ori, să-i spunem așa, „psihotehnica reeducării” a suferit îmbunătățiri în timp.]

Reeducarea, așadar, presupune două etape:

(i) una de distrugere, demolare a unei construcții psiho-mentale (i.e. structura armonizată ale aspectelor emoționale, cognitive, noetice individuale: personalitatea) deja existente și

(ii) alta de construcție a mecanismului psihologic pus în mișcare de critică și auto-critică. Reeducarea este (nu-i greu să ne dăm seama) un proces mult mai dificil și mai îndelungat decât critica și autocritica, cu rezultate mai curând incerte⁸.

Toate cele trei căi de intervenție asupra conștiinței (căci critica, autocritica și reeducarea asta sunt: căi de acces la și de modificare a conștiinței) au la bază modul materialist de a concepe psihicul, caracteristic (cum am văzut) marxism-leninismului: ca ansamblu complex de *reflexe*, constituit pe scoarța cerebrală.

Critica și autocritica au fost descrise și ca „arme” (la urma urmei, armele sunt și ele tot un fel de instrumente; includerea armelor în categoria instrumentelor având chiar o semnificație pentru conștiința care efectuează această operație); însă nu arme clasice, create să lezeze corpul inamicului, rănindu-l, ucigându-l, ci arme care eliberează „inițiativa creatoare” (de natură mai curând psihică) în construcția socialismului, după cum se exprimă un autor sovietic tradus și pus în circulație de timpuriu și la noi în țară (M. Leonov, *Critica și autocritica, legea de dezvoltare a societății sovietice*, Editura Partidului Muncitoresc Român, 1948, p. 17).

⁸ Însuși Lenin a deschis drumul practicilor (devenite rapid abuzive, la o scară de neimaginat) ale reeducării în cartea lui *Statul și revoluția* [Mai detaliat, acest drum este croit prin: 1. reprimare; 2. război civil; 3. „neutralizarea” micii burghezii și țărănimii; 4. „folosirea burgheziei”; 5. educare în spiritul unei noi discipline. Acestea sunt „forme ale luptei de clasă” – deci reeducarea este un aspect al „luptei de clasă” – cf. și remarcile Academicianului A.I. Vâșinschi, *op.cit.*, p. 15-19, cu ref. la stat]. În loc de a se debarasa de funcționarii aparatului de stat al burgheziei deposedate, de dascălii și specialiștii din diverse domenii ai cunoașterii, de studenți etc., încă utili noului regim, Lenin propune partidului să se „folosească” de ei, trecându-i în prealabil printr-un proces de restructurare socială și psihologică.

Despre cum a avut loc, în România, această restructurare socială și psihologică s-au păstrat mărturiile ale celor care au suportat-o. O întreagă literatură, în confluență cu cele care relatează întâmplări asemănătoare, pe alte meleaguri. Nu este locul să ne ocupăm de ea aici (cu toate că – suntem de părere – un studiu atent, lipsit de prejudecăți, ar putea aduce multă lumină în înțelegerea mai adecvată a societății în care trăim azi); reprezintă documente puternice (deosebit de relevante) ale felului în care partidul comunist, ca organizație politică, înțelegea să-și impună programul de „reformă” socială cu prețul ideii de umanitate (plătind acest preț, omul, în loc de libertatea promisă sonor, a fost silit să privească în ochi, mai intens ca niciodată, chipul bestialității).

Ceea ce trebuie totuși notat aici în legătură cu experiența reeducării este că, la cei care au trecut prin așa ceva se pot identifica, în timp, atitudini care atestă continuitatea prelucrării experienței și după încheierea ei propriu-zisă, faze ale raportării conștiente la ea. Într-o fază timpurie se exprimă sentimente (câteodată spontane) de *remușcare* față de vechea conduită și de *recunoștință* față de cei care i-au supus la suferințe fizice și psihice, eliberându-i de vechile obiceiuri (*reflexe*), *angajamente* (de asemenea spontane uneori) de a participa „sincer”, „cu toată energia” la „construcția socialistă” etc. [cf. un grup de astfel de texte în nr. de față al **PdF**, p. 361-371]; apoi, pe măsură ce distanța temporală crește (iar reflexele se estompează proporțional), apare și se consolidează tendința de a se atribui un sens cât mai elevat, mai puțin banal, suferinței îndurate. Rareori cei reeducați și-au exprimat dorința de răzbunare.

Critica și autocritica nu sunt doar arme, ci și „metode” (așadar, sunt de văzut ca reuniunea instrumentului cu modul lui de utilizare); scopul utilizării armelor criticii și autocriticii este important:

Critica și autocritica trezesc inițiativa creatoare a masselor, constituie un stimulent pentru spiritul de întrecere tovărășească și devin astfel o forță puternică care contribuie la mișcarea înainte.

L. Slepov, *Metoda bolșevică a criticii și autocriticii*, Editura Partidului Muncitoresc Român, 1948, p. 11 – extras din cursul „Construcția de partid”

Ideea de „stimulării” pe care o implică critica și autocritica se raportează, înainte de toate, la condițiile de structurare artificială a unui anumit organ, și anume a *scoarței cerebrale* (instalarea programată a reflexului); în stare de inhibiție (i.e. activitate redusă, datorată unei stimulări slabe sau inexistente a receptorilor – relația cu exteriorul a creierului), pe scoarța cerebrală nu se formează reflexe; efectul unei stimulări slabe sau chiar moderate este că indivizii și masa nu vor avea inițiativă socială, activitatea generală în societate va stagna, cu tendința de a se reduce.

Partidul (factorul de comandă în societate) nu poate admite intrarea societății în această fază de declin. Remediul este utilizarea „armelor” (la momentul potrivit, ceea ce implică vigilența continuă a tuturor) – dar nu împotriva unui inamic din afară, ci împotriva acelor membri ai societății a căror activitate nu se ridică la nivelul așteptat, compromițând „mișcarea înainte” (progresul).

Societatea socialistă a dictaturii proletariatului este, prin acțiunea „armelor” criticii și autocriticii, adusă într-o stare de tensiune, artificial creată și atent întreținută de conducerea societății (i.e. conducerea partidului), constituind un mediu propice creării reflexelor utile „construcției socialiste”. În capitalism, această stare de tensiune se obține (pe căi „naturale”, spontan) ca efect al concurenței – creând acolo personalitățile care puneau în mișcare activitățile economice, politice, culturale (libera inițiativă) care au dezvoltat societatea exploatării. Dar, în capitalism, omul nu era *conștient* de mecanismul psihologic care furniza energia necesară dezvoltării individuale și sociale. Pe de altă parte, socialismul nu permite concurența (nici n-o poate permite, dată fiind inexistența proprietății private); și socialismul are însă nevoie de activitatea intensă existentă în societatea capitalistă; o va obține stimulând conștient un mecanism care în capitalism funcționa inconștient.

Opunând critica și autocritica „liberei inițiative” din capitalism,

partidul nostru luptă împotriva rămășițelor capitalismului din conștiința oamenilor

Ibidem, p. 11

ceea ce este adevărat, „științific” privind problema, numai în sensul că, prin „rămășițe ale capitalismului în conștiința oamenilor” se înțeleg diferitele reflexe vestigia-

le ale educației burgheze, inclusiv înclinația spre inițiativă individuală (individualism), care nu mai sunt folositoare – vor fi *combătute*.

Un eșantion al modului concret de organizare și desfășurare a criticii și autocriticii vom examina în continuare. Este vorba despre un text dactilografiat, datând, se pare, din primii ani ai dictaturii proletarietului (documentul se referă la aniversarea a treizeci de ani de la înființarea partidului, ceea ce îl și datează: anul 1951), pe care l-am descoperit în depozitele Bibliotecii Academiei Române. Se intitulează

Critica și autocritica, metoda principală de îmbunătățire a muncii (lecție pentru anul III), și are în vedere exercitarea „armelor” criticii și autocriticii („metoda de căpetenie care educă cadrele”) în vederea formării celor care vor activa în organizațiile de pionieri.

Prin critică și autocritică, cei selectați în vederea formării (și care, la rândul lor, vor deveni formatori pentru alții, propagând conștiința socialistă) vor deprinde calități (cuvântul „calități” desemnează trăsături de personalitate care se exprimă prin acțiuni; calități individuale „pasive”, adesea elogiute de pedagogii „trecutului”, nu mai prezintă interes) indispensabile:

- lupta neconținută pentru cea mai înaltă calificare posibilă,
- îmbunătățirea continuă a muncii politice organizatorico-profesionale,
- lichidarea cât mai grabnică a slăbiciunilor în muncă,
- lupta necruțătoare împotriva lipsei de vigilență,
- îndepărtarea hotărâtă a oricărei autoliniștiri sau a culcării pe laurii victoriei etc.

Critica și autocritica, metoda principală de îmbunătățire a muncii (lecție pentru anul III), p. 1

Enumerarea ne ajută să înțelegem care este profilul „activistului”, a celui care, după experiența pe care a avut-o, familiarizat cu „armele”, devine apt de a le folosi eficient. [Acest tip de „om nou”, de „lucrător” (cum i se mai spunea) și arhitect al „construcției” l-am întâlnit deja mai sus, în discuția asupra trecerii la dreptul „nou” a Anitei M. Naschitz]. La un loc, „calitățile” enumerate în aceste note de curs redau un fel de supraveghetor + agitator; simpla prezență a unei astfel de persoane într-un grup oarecare de „oameni ai muncii” ar fi de natură să-i alarmeze pe toți, deșteptându-le instantaneu atenția față de felul în care-și desfășoară propria activitate și asupra felului în care acționează restul membrilor grupului. O reacție asemănătoare cu cea pe care o au soldații dintr-un grup de militari în prezența unui ofițer [persoană îndreptățită să preia comanda grupului].

„Angajamentul” (cf. *ibidem*) încheie desfășurarea criticii și autocriticii⁹. Angajamentul constă dintr-o recunoaștere fără ezitare a greșelii/greșelilor proprii (să-vârșite în realitate sau nu, dar regretate oricum) și dintr-o declarație solemnă cu

⁹ De remarcat: „angajamentul” încheia și sfârșitul procesului de reeducare (v. *supra*).

privire la conduita viitoare a celui vizat de critică și autocritică: el/ei nu va/vor mai săvârși greșelile condamnate în procesul de „purificare” abia încheiat.

Materialul prezentat oferă în continuare exemple de atitudini (în special politice) trecute, de-a lungul istoriei partidului comunist (din U.R.S.S. și din România burghezo-moșierimii), prin filtrul criticii și autocriticii: revoluționarul mic-burghez, oportunistul, revizionistul.

Se oferă apoi o descriere precisă a procedurii. Astfel, critica și autocritica trebuie să fie: 1. principială (ceea ce înseamnă: neprilejuită de simpatii și antipatii personale); 2. făcută la timp (preîntâmpinând formarea atitudinilor individualiste); 3. „să nu se facă numai de sus în jos, ci și de jos în sus”; 4. să preocupe grupul permanent, nu intermitent; 5. să fie publică, „pe față” (în ședințe special convocate); 6. să fie profundă, nu superficială (adică să descrie abaterea și să indice mijloacele de îndreptare a greșelii); 7. autocritica să nu fie „formală” (să enumere precis cauzele și mijloacele de îndreptare); 8. să fie considerată de cel care o suportă o etapă de creștere, o ocazie de dezvoltare personală.

Descrierea făcută lasă să se vadă destul de ușor funcția *psihologică* a criticii și autocriticii – formarea unor deprinderi (reflexe), utile în munca de „construcție a socialismului”, dar (mai ales) în auto-construcția individuală. Scopul psihologic al criticii este considerat pe deplin îndeplinit atunci când critica este primită favorabil de cel (cei) vizat (vizați):

Trebuie să primim critica cu bucurie. E un ajutor tovărășesc.

Critica și autocritica, metoda principală de îmbunătățire a muncii (lecție pentru anul III), p. 12

Aceste cuvinte justifică interpretarea noastră, și anume că: *principala funcție a criticii/autocriticii nu este îmbunătățirea muncii, ci modificarea conștiinței în vederea desfășurării muncii*. Munca socialistă este o chestiune care privește colectivul, nu direct indivizii care-l alcătuiesc.

Abordând însă armele criticii și autocriticii dintr-o perspectivă ceva mai relaxată din punct de vedere politic (ceea ce era absolut imposibil în climatul războinic al dictaturii proletariatului), brutalitatea procedurii n-are nevoie de instrumente speciale pentru a fi sesizată. A veghea permanent asupra propriei conduite și a conduitei altora, a expune disprețului public și dezaprobării faptele proprii sau ale unor persoane de care ne simțim legați afectiv, intelectual etc., a fi sincer recunoscător pentru reproșuri care și-au fost aduse (uneori prin surprindere), a-ți ascunde simpatiile și antipatiile personale pentru a te putea menține în raporturi acceptabile cu membrii grupului din care faci parte, toate acestea duc la un preț extraordinar de mare al răscumpărării „inițiativei creatoare a masselor”.

Și, de fapt, „armele” criticii și autocriticii au paralizat total orice „inițiativă creatoare”.

Conștiința socialistă, în România dictaturii proletariatului, s-a născut și cultivat prin imitarea procedeelelor utilizate în Uniunea Sovietică. Puținele particularități locale țin mai degrabă de unele aspecte (vagi) ale culturii naționale (și, în special, culturii populare), care n-au putut fi expulzate cu totul de marxism-leninism. În esență: (a) șocul produs prin răsturnarea ordinii sociale existente (burgheze) și (b) exercitarea metodică a „armelor” reeducării, criticii și autocriticii au creat, împreună, condițiile apariției și dezvoltării acestei conștiințe.

Împreună, (a) și (b) zidesc noile coordonate ale existenței, în care conștiința socialistă se va putea manifesta fără nici un fel îngrădiri (mai corect: din care nu mai poate să evadeze).

Conștiința socialistă în era societății socialiste multilateral dezvoltate (1965-1990)

După Declarația P.M.R. din aprilie 1964, în România, societatea trebuie văzută ca „societate socialistă multilateral dezvoltată”, o fază premergătoare societății comuniste, în care nu mai există clase exploatoare, dar nivelul de dezvoltare al forțelor de producție trebuie ridicat în continuare, în ritm accelerat, întrucât se află sub nivelul din țările capitaliste dezvoltate, ceea ce împiedică victoria socialismului pe întreaga suprafață a Pământului.

De asemenea, deși nu mai există clase exploatoare, în societatea socialistă multilateral dezvoltată există mai departe diferențe între grupuri și categorii sociale, inacceptabile în această societate, căci societatea socialistă este proiectată să-și atingă echilibrul ca o societate perfect omogenă.

Statul, în epoca societății socialiste multilateral dezvoltate, fusese, treptat, deplin integrat în *sistemul mondial al statelor* (o creație postbelică politico-juridică a foștilor Aliți, deveniți curând adversari), în care se distingeau trei categorii, după orânduirea socială (state capitaliste dezvoltate, state socialiste și state nealiniat) și alte trei, după nivelul dezvoltării economice (state dezvoltate, state în curs de dezvoltare, „lumea a treia” formată, în general, din foste colonii ale statelor dezvoltate). P.C.R. (perfect conștient de solida legitimitate a statului socialist, conferită prin apartenența necontestată la „sistemul mondial”, l-a acceptat (exprimând fel de fel de obiecții); această acceptare dovedește că ideea – și nevoia – de legitimitate o întrecea în importanță pe cea a revoluției socialiste universale, aflată în prim-plan în „dictatura proletariatului”). Se precizează acum o strategie a prezenței vizibile și constante a României pe scena internațională (a raporturilor diplomatice, comerciale, militare, științifice, sportive), traducând-o în termeni de confirmare a „căii” trase de organizația politică dominantă și livrând-o insistent, prin mijloace de comunicare tot mai perfecționate (presă, televiziune) locuitorilor țării. Raporturile statului român cu străinătatea devin mijloace puternice de legitimare pe plan intern.

Comparativ cu vremea „dictaturii proletariatului”, în această nouă epocă de dezvoltare, raporturile dintre stat și societate au devenit mult mai complexe. În general, poate fi constatată o tendință continuă de consolidare a statului în raport cu

societatea, în sensul că dezvoltarea socială (sub toate aspectele ei: educație, justiție, sănătate, menținerea ordinii publice, cultură, apărare națională etc.) este canalizată către *obiectivele planificate* prin intermediul aparatului de stat. Societatea, nu atât de dependentă de stat pe vremea claselor exploatoare, devine acum complet dependentă de statul socialist care, potrivit doctrinei inițiale, ar fi urmat să dispară¹⁰.

Conștiința socialistă, în societatea socialistă multilateral dezvoltată, a progresat. Direcțiile, trasate, la aproape un deceniu și jumătate de la Declarația din 1964, cu un laconism propriu documentelor de stat major (i.e. emise de un organ de conducere a trupelor angrenate într-un conflict armat), se precizează limpede:

Din documentele Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste rezultă *direcții deosebit de importante pentru întregul front al practicii muncii de dezvoltare a conștiinței socialiste a maselor*. Subliniez aici doar câteva din aceste direcții:

1. Necesitatea întăririi rolului organelor și organizațiilor de partid în toate domeniile activității de educație;
2. Imperativul îndrumării și conducerii unitare a întregului proces al educației permanente pe baza Programului partidului, carta sa teoretică fundamentală;
3. Stimularea desfășurării în toate unitățile teritorial-administrative, în toate unitățile economico-sociale a unei intense și bogate vieți spirituale;
4. Creșterea gradului pregătirii politico-ideologice, științifice, profesionale și metodologice a activiștilor de partid și de stat, ai organizațiilor de masă, a tuturor comuniștilor în calitatea lor de participanți la procesul educațional.

Dr. Constantin Potîngă, *Prefață în Conștiință socialistă și participare socială*, Editura Academiei R.S.R., București, 1977, p. 13-14

„Munca” („lupta”) de dezvoltare a conștiinței socialiste se întetește, deși dictatura proletariatului se încheiase. Pare paradoxal, dar (bineînțeles) numai la prima vedere. Ceea ce mai remarcăm aici este viziunea activității ca *front* (termen explicit militar, având în vedere o activitate *combativă*). Cine este inamicul?

Înainte de a căuta răspunsul, să facem câteva scurte observații asupra rândurilor de mai sus. În primul rând, remarcăm folosirea unui vocabular al mobilizării: frontul, necesitatea, imperativul, gradul pregătirii (instrucției) erau expresii ale unei stări de alarmă deja instalată în dictatura proletariatului, care traversează momentul Aprilie 1964 și se permanentizează. Cei aflați în starea de alarmă sunt organizațiile de partid și de stat, activiștii, cei implicați în formarea conștiinței socialiste (pentru formarea lor a fost redactat cursul *Critica și autocritica...*, discutat de noi *supra*).

Datoria activiștilor este de a întreține și accelera o activitate socială denumită „proces educațional”, care nu este același lucru cu educația școlară națională, dar interferează cu aceasta. „Procesul educațional” stimulează „viața spirituală” socialistă; în vechea societate, ghidarea „vieții spirituale” nu cădea în sarcina organizațiilor.

¹⁰ Noțiunea de „sistem” capătă, în contextul acesta, o importanță primordială pentru marxism-leninism.

ilor politice (partide, mișcări etc.), ci se datora de cele mai multe ori bisericii, uneori lumii artistice, literare, universitare. În societatea socialistă, biserica nu poate (nu are dreptul) de a desfășura „proces educațional”, ci doar de formare în cadru intern, iar artiștii, scriitorii și universitarii sunt bine protejați de „individualismul” caracteristic societății exploatare. Ei s-au metamorfozat, pas cu pas, în „activiștii de partid și de stat” despre care este vorba în citatul de mai sus, dar și în cursul *Critica și autocritica, metoda principală de îmbunătățire a muncii* pe care l-am prezentat¹¹. Sunt principala coloană de susținere a „frontului practicii muncii de dezvoltare a conștiinței socialiste”, purtători ai propriei forme de conștiință socialistă (artistică, științifică, filozofică, ateistă etc.). Artistul, filozoful ori ateul este un luptător.

Reiese că „inamicul”, cei ce se află de partea cealaltă a „frontului”, sunt „masele”. Lupta cu masele este o luptă de a le menține unitatea, o individualitate

¹¹ Un eșantion al noii viziuni asupra criticii și autocriticii ne furnizează volumul lui Miu Dobrescu, *Critica și autocritica – factor de seamă în întărirea partidului*, Editura Politică, București, 1967, 103p. [din seria „Construcția de partid și de stat”], în care se consolidează unele succese din „dictatura proletariatului”. Aceste succese prilejuiesc „sentimentul legitim de mândrie” (*op.cit.*, p. 6), sprijin psihologic puternic pentru o „mobilizare” puternică în vederea realizării obiectivelor stabilite de conducerea de partid. Critica și autocritica necesită un „climat favorabil” (nu un climat de război). Acest climat are ca principiu (înțeles ca regulă a acțiunii) „munca colectivă”; în cadrul climatului creat de munca colectivă vor fi soluționate problemele care pot apărea (*ibidem*, p. 18). Experiența personală (adică: experiența fiecărui membru al colectivului) este deplin imersată în cea a colectivului (sau experiența generală a grupului), problemele care pot să apară fiind de acum, în esența lor, probleme ale armonizării de grup (armonizării experiențelor), sub supravegherea atentă a activiștilor de partid. Activiștii de partid, la rândul lor, sunt *conștienți* de răspunderea față de „popor” (noțiune glisând către cea de „colectiv”) și *receptivi* (= manifestă interes) față de semnalele venite de la indivizii care compun „poporul” („colectivul”) (cf. *ibidem*, p. 20). Cel mai mare pericol pe care-l reprezintă această schemă provine din raportarea formală a activistului la obligațiile ce-i revin (*conștiinciozitatea, receptivitatea*). Lipsa de responsabilitate și de receptivitate față de semnalele venite dinspre „colectiv” ori „popor” va avea ca efect transformarea „sentimentului legitim de mândrie” în opusul său, precum și a mobilizării în demobilizare.

Critica și autocritica (ca și conștiința socialistă, care se bazează pe ele) nu se realizează spontan, prin simpla exercitare a „muncii colective”. Autorul lucrării menționate consideră totuși că, prin exercitarea „dreptului” de a participa la dezbaterile problemelor politicii partidului, critica și autocritica vor fi stimulate. Finalmente, controlul riguros al muncii și mobilizarea colectivelor muncitorești sunt indicii ale unei critici și autocritici bine făcute (*ibidem*, p. 29-32).

Activistul devine, în „societatea socialistă multilateral dezvoltată”, un fel de animator și supraveghetor al „colectivelor”, pe cât de omniprezent, pe atât de necesar. Absența din peisaj a activistului afectează climatul colectivului și se reflectă în conștiința socialistă a membrilor lui. Pentru conducerea P.C.R., contactul cu „poporul” are lor prin intermediul acestui corp de „lucrători”.

de grup guvernată de partid. Acceptarea de către fiecare individ al grupului al acestui raport (supunerea) este conștiința socialistă.

Activistul este un luptător de un fel aparte, el rămâne, esențial, un *revoluționar*. Condițiile luptei duse de el s-au schimbat, o dată cu intrarea în epoca societății socialiste multilateral dezvoltate. Nu se mai luptă pentru distrugerea statului, ca pe vremea burgheziei, ci pentru consolidarea lui. Revoluția la care activistul participă este, de acum, o continuă revoluție „de sus”, teoretizată, la vremea ei, de Stalin¹².

În etapa construirii societății socialiste multilateral dezvoltate, revoluția socialistă continuă prin așa-numita „revoluție științifică-tehnică (RST)”, ale cărei constrângeri și implicații au fost discutate de noi deja (v. *Filosofia românească între 1950 și 1990. „Revoluția științifică-tehnică” și noua concepție marxist-leninistă asupra omului, societății și lumii și Filosofia românească între 1950 și 1990. Cibernetica în „societatea socialistă multilateral dezvoltată” din R.S.R.*, în **PdF**, vol. 4, nr. 1, ianuarie 2024, p. 5-32 și nr. 2, mai 2024, p. 157-185). Principala constrângere a noii etape vine din direcția raporturilor de concurență economică – în completarea celor de rivalitate politică deja existente – dintre grupul țărilor socialiste în curs de dezvoltare și cel al țărilor capitaliste dezvoltate. „Societatea socialistă multilateral dezvoltată” urma să-și demonstreze superioritatea și pe acest plan, ceea ce se va întâmpla nu în secole (ca pe vremea sclavagismului ori feudalismului), ci rapid. Obiectivul nu era, cum am văzut în studiile noastre, chiar ușor de îndeplinit într-o țară care pornise recent pe drumul industrializării accelerate. Stadiul atins de conștiința socialistă, în evoluția ei continuă, era în măsură să ajute (sau, dimpotrivă, să întârzie) în recuperarea decalajului față de societățile capitaliste.

„Procesul educațional” și „viața spirituală” (al cărui rezultat era) au atins deci, în epoca 1964-1990, intensități nebănuite în „dictatura proletariatului”. Faptele dezminț impresia (des exprimată, rareori însoțită de încercări de a o dovedi) că, după 1964, propaganda de partid ar fost mai moderată; realitatea este că ea că atinse un grad de perfecțiune (*sui generis*) care-i permitea să devină uneori invizibilă

¹² Schimbarea peisajului în care activistul duce „lupta” sa are, de dăm seama, implicații asupra „antrenamentului”, a pregătirii de care luptătorul beneficiază înainte de a angaja inamicul. „Critica” și „autocritica”, metodele care asigurau pregătirea adecvată în dictatura proletariatului, au avut nevoie de ajustări. În scopul înțelegerii mai bune și asimilării mai rapide a ajustărilor necesare, conducerea partidului a organizat reuniuni, congrese, consfătuiri ș.a.m.d. Cu timpul, aceste activități își consfințesc periodicitatea, căci ajustări trebuiau făcute continuu.

Pregătirea permanentă a activiștilor de partid și de stat nu se putea neglija (de conducerea partidului) fără riscuri serioase, care puneau în primejdie integritatea „conștiinței socialiste”. Tendința spre inerție, spre „rămânere în urmă” în raport cu „existența socialistă” a conștiinței, se corectează printr-o activitate „în trei schimburi” (după expresia unui autor al vremii), adică neîntreruptă. Conștiința socialistă este un produs artificial, componentele politică, juridică, filosofică, științifică ateistă etc. care o alcătuiesc se mențin laolaltă doar prin efort *conștient* – de aliniere la existența socialistă.

(adică imperceptibilă pentru cei a căror influențare se viza), atingându-și scopurile fără a arăta că acționează.

Documentul care sintetizează terenul noilor operațiuni ale activiștilor de partid și de stat este, desigur,

Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, fiind datat 6 iulie 1971. A fost prezentat de Secretarul General al P.C.R., trei zile mai târziu, la Consfătuirea de lucru a activului de partid din domeniul ideologiei și al activității politice și cultural-educative și a devenit principalul ghid al muncii de „formare a conștiinței socialiste a celor ce muncesc” (cf. broșura apărută în aceeași lună: Nicolae Ceaușescu, *Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii – 6 iulie 1971 – Expunere la Consfătuirea de lucru a activului de partid din domeniul ideologiei și al activității politice și cultural-educative*, Editura politică, București, 1971, p. 7).

Este vorba despre șaptesprezece propuneri (denumite apoi „Tezele din iulie”), prin care practicile exersate pe vremea „dictaturii proletariului” – de formare a conștiinței socialiste a activiștilor, membrilor de partid, celor care lucrau în aparatul de stat și intelectualilor – sunt generalizate, adică extinse la nivelul întregii societăți. P.C.R. va exercita rolul conducător în toate domeniile activității politico-educative, prin intermediul unui organism special dedicat (Secția de Propagandă a Comitetului Central), care va administra un *sistem de educație politică* în continuă dezvoltare, dispunând de instrumente perfecționate (Academie, centre de școlarizare, edituri, presă, radio, televiziune) și de un program neîntrerupt de activități ale colectivelor de muncă. Se urmărește crearea, cu ajutorul personalului și instrumentelor disponibile, de curente de masă în societate (cetățenești, ale tineretului, ale diverselor profesii etc.), favorabile proiectelor partidului și opuse celor împrumutate din lumea capitalistă, influențarea celor din sistemul de educație obișnuit (în special din instituțiile de învățământ superior) în sensul dorit de conducerea de partid.

„Climatul favorabil” de care are nevoie conștiința socialistă pentru a se ivi și a se dezvolta va fi, prin aplicarea *Propunerilor...* asigurat la un nivel superior celui din „dictatura proletariului”. [În paranteză spus, noul climat a fost prezentat oficial (convențional) ca unul al „destinderii”, deoarece instalarea lui a survenit *după* retragerea de pe teritoriul țării a trupelor sovietice de ocupație și s-a suprapus cu eliberarea din închisori a deținuților politici. S-a creat impresia, poate și ca urmare a unei abile manevre propagandistice, că alte gesturi de clemență ale regimului ar fi de așteptat, și în ceea ce privea strânsirea ideologică, și-n alte privințe; de la distanță, așteptările dovedesc însă o anumită naivitate din partea celor care le nutreau; ea se datorează neînțelegerii exacte a concepției marxist-leniniste a unității dintre

teoretic și practic¹³.] Atașamentul față de idealul comunist nu mai este acum un deziderat, ci o premisă, un factor care nu declanșează doar acțiunea activistului, ci pe a oricărui om al muncii, perfect integrat în colectivul lui de muncă și-n comunitatea lui de viață.

Marxism-leninismul nu mai face, în societatea socialistă multilateral dezvoltată, obiectul unei opțiuni personale, al unei deliberări care se soldează cu o alegere, ci apare drept consimțirea firească, liberă, acceptarea noului curs al lumii. Știința, dezvoltarea literaturii și artei, progresul tehnic etc. dau direcția acestui curs, la capătul căruia este comunismul¹⁴.

¹³ Deoarece „Tezele din iulie” au fost puse în circulație curând după o vizită a lui Nicolae Ceaușescu în câteva țări din Asia (inclusiv Republica Populară Democrată Coreeană), s-a înfiripat ipoteza unei influențe a politicii partidelor comuniste din aceste țări, în special a unei influențe a doctrinei Partidului Muncitoresc Coreean, asupra efortului de „îmbunătățire” a politicii ideologice a comuniștilor români. Chiar dacă impresia lăsată de vizită asupra lui Ceaușescu a fost puternică (el însuși lăsând să se vadă aceasta), nu ea a fost cauza „măsurilor”, ci *nevoia reală* ca P.C.R. să-și asigure cât mai bine poziția de factor suprem de decizie în noul context social și istoric. P.C.R. nu s-a raportat, de altfel, la modelele asiaticе, ci a căutat mai degrabă să-și armonizeze acțiunile cu cele ale partidelor „frățești” de pe continentul european, cum se vede, d.ex. din selecția de materiale incluse în culegerea *Conștiința socialistă, cercetare bibliografică* (litografiată), București, 1973, 270p., editată de Biblioteca Centrală Universitară, Sectorul de Documentare Universitară.

„Tezele din iulie” nu au însemnat, cum s-a crezut, „întoarcerea” bruscă la practicile „dictaturii socialismului” (căci nu se pusese vreodată problema abandonării conștiinței socialiste), ci adaptarea la noi posibilități și mijloace ale propagandei politice, pe care epoca „dictaturii proletariatului” nu le putuse valorifica deoarece ele nu atinseseră un stadiu suficient de dezvoltare. În special cinematografia, radioul și televiziunea deschideau acum noi posibilități – însă mijloacele de care se dispunea în vederea exploatării posibilităților au rămas, se pare, mai reduse decât ar fi fost cazul.

¹⁴ Iată cum se descria, în câteva fraze, înrâurirea de care vorbim aici:

Cultura și știința, devenite în socialism bun al minții fiecărui cetățean, constituie pîrgii pentru dezvoltarea conștiinței, factori de fertilizare și îmbogățire a profilului spiritual al omului societății noastre cu noi înțelesuri, cu sensuri și mobiluri înalțătoare, nobile și creatoare. De fapt, în sensul său cel mai larg și original, ideea de conștiință implică pe cea de cunoștință, presupune însușirea valorilor autentice ale științei și culturii. Epoca noastră, și în cadrul ei socialismul, a trecut știința în cotidianul existenței umane, în conștiința și simțul comun.

Ion Florea • Ion Moraru, *Dezvoltarea multilaterală a conștiinței socialiste*, Editura politică, București, 1973, p. 22

„Cotidianul existenței” socialiste, mediul social socialist, ca să-l descriem și altfel, este, deci, impregnat de cultură și știință. Individul *simte* aceasta; „simțul comun” îi livrează individului care face parte din societatea socialistă o percepție a unei lumi populate de valori și cunoștințe. „Simțul comun” al individului societății capitaliste percepea însă lumea ca ducând lipsă de așa ceva; valorile și cunoștințele nu populează lumea exploatării, ele trebuind să fie ademenite din „lumea ideilor” și captate de conștiință, care se

Totuși, vigilența (recomandată pe vremea cursurilor de „critică și autocritică” din „dictatura proletariatului”) va rămâne și în „societatea socialistă multilateral dezvoltată” o necesitate. Indisciplina, lipsa de respect față de „legalitatea socialistă” (am văzut *supra*, în special p. 21-23, câteva detalii referitoare la geneza și dezvoltarea ei) nu vor fi tolerate nici acum; aceste „abateri” nu mai sunt însă puse în termenii „luptei de clasă” (între clasele din socialism nu mai apar raporturi conflictuale, ci doar fricțiuni locale, pe care partidul își asumă misiunea de a le „rezolva” prompt). Ele se explică printr-o asimilare deficitară, de către individ (mai cu seamă de către individul tânăr, în formare, receptiv la procesul continuu de formare din societate), a educației socialiste.

„Abaterile” apar, în această lumină, ca un fel de boală (molipsitoare). Este necesar, mai curând, un tratament care să fie aplicat celui afectat, decât o pedeapsă; diferite forme de „carantină” protejează totodată întregul societății de focarele (identificate la timp atunci când vigilența nu rămâne o vorbă goală). „Reeducarea” își face din nou apariția; nu se poate spune că timid, evitând totuși să se mai afirme cu brutalitatea nemărginită de care fusese capabilă în „dictatura proletariatului”, ba chiar afișând o falsă blândete, care nu înșela însă pe nimeni. În noua formulă, s-a autodescrie ca o atitudine fermă, contrară „fenomenelor negative” și „atitudinilor necorespunzătoare” (cf. *Propuneri...* ed. cit., p. 11), un fel de „putere a exemplului” pe care ar urma s-o dea organizațiile de partid, stimulând prin ea înclinația individului spre „muncă utilă societății” (*ibidem*, p. 12). [Un exemplu tipic de „atitudine necorespunzătoare”, căruia i s-a dat toată atenția cuvenită în studii de specialitate (la care se aplicau, tot mai competent, metode socio-psihologice calitative și cantitative, unele preluate de la autori occidentali nemarkșiști) este cel al „religiozității”, adică al apariției unor comportamente specific religioase în rândul tinerilor. Apariția acestui „fenomen negativ” era, adesea, pusă pe seama contactului neîngrădit dintre „vechi” (persoane din generațiile mai vârstnice, educate pe vremea societății exploatării, aderente încă la vechile convingeri și valori, bucurându-se de un tip oarecare de autoritate asupra tinerilor: înrudire, calificare, capacitate de expresie artistică și/sau literară ș.a.m.d.) și „nou” (tineri în formare, cu precădere din medii predispușe influențării pe cale emoțională sau intelectuală, mai cu seamă ale diverselor minorități, culturale ori etnice), care favoriza transmiterea unor conținuri-

hrănește cu ele pentru a se concretiza pe sine. Conștiința spontană își construiește pentru aceasta propriile „pârghii”; dar conștiința socialistă dispune deja de „pârghiile” de care are nevoie, găsimu-le chiar în lumea în care trăiește și folosindu-le în comun.

„Simțul comun” socialist (pe care ar trebui să-l înțelegem ca pe un fel de reflex condiționat, în conformitate cu concepția marxist-leninistă asupra psihicului) și „simțul comun” capitalist (reflectat de „procesul educațional”) le furnizează celor care trăiesc în socialism, respectiv, capitalism, percepții diferite despre unul și același fapt cultural ori cunoștință științifică. Este important – dacă este ca partidul să-și conserve forța conducătoare de care se bucură în societatea socialistă – ca interferența „simțurilor comune” să nu se producă. Este misiunea activistului să preîntâmpine amestecul lor.

turi culturale nedorite. „Contaminarea” ar fi fost, firește, evitată dacă vigilența activiștilor responsabili s-ar fi ridicat la un nivel corespunzător. Persoanele educate înainte de revoluția socialistă și capabile de a influența tânăra generație, dar care erau încă utile regimului, au fost supravegheate foarte strict. Uneori, strictetea supravegherii a depășit orice imaginație; unele persoane au primit mai multă atenție decât întreg personalul unor instituții.]

Conștiința socialistă evită „abaterile” cu ajutorul sentimentului de „dependență socială” (cf. Ioan Grigoraș, *Libertatea și responsabilitatea morală în condițiile socialismului*, Editura politică, București, 1973, p. 63). Ca trăsătură a conștiinței socialiste, acest sentiment poartă denumirea de *responsabilitate*, o dispoziție a conștiinței morale

prin care aceasta se simte obligată să aprecieze propriile manifestări sau ale altora și să procedeze ca atare, raportînd actele de comportare la datoriile și exigențele sociale

Ioan Grigoraș, *op.cit.*, p. 63, cursive în original

O *scindare* poate fi sesizată, așadar, în fiecare conștiință individuală socialistă: pe de o parte conștiința nevoii omenești de acțiune, pe de alta, instanța care judecă orice acțiune executată, raportând-o la codul de conduită stabilit de partid. Între cele două, sentimentul „dependenței sociale”. Ca și cum, în fiecare individ care trăiește în socialism ar fi instalat un activist (procesul de instalare al lui l-am întâlnit mai sus sub denumirea de „proces educațional”). Colaborarea dintre activistul din conștiința fiecăruia și restul personalității sale ar elimina (la limită, firește, o limită sau orizont depărtat, către care privind, am vedea și statul cum dispăre) orice constrângere exterioară. Omul ar fi pe deplin „liber” într-o societate (orânduire) care se autodescrie ca „umanistă”, „democratică”, „științifică” (*ibidem*, p. 65). Viziunea libertății pe care o căpătăm aici este sprijinită de o vorbă a lui Engels (*Anti-Dühring*): „Libertatea constă... în a ne domina pe noi înșine” (*ibidem*, p. 46). Partea din noi care ne domină pe noi înșine, asigurându-ne libertatea, e părtașa, politic conștientă, a P.C.R. Chiar dacă, exterior, individul nu face parte din partid, prin structura conștiinței lui, el aparține totuși acestei organizații politice. Posibilitatea despărțirii de ea nu este dată de o simplă declarație formală, ci necesită o reconfigurare sau restructurare a conștiinței, despre care nu se putea, la vremea scrierii lucrării în atenție, face vreo investigație.

Rolul „activistului privat”, ca să-i spunem așa „responsabilității” de care ne vorbește autorul citat *supra*, nu este doar de a împăca acțiunea de zi cu zi a omului cu conduita prescrisă lui de partid, ci și de a îmbina toate responsabilitățile din societate (este vorba despre cele personale) într-o supra-„responsabilitate colectivă”, politică, etică, juridică etc (cf. *ibidem*, p. 65) în conformitate cu cerințele ordinii de stat.

Drumul conștiinței socialiste, de la geneza ei, prin critică, autocritică și reeducare până la responsabilitatea personal-colectivă este un drum parcurs în întregime în climatul revoluționar și sub supravegherea statului socialist.

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE

Conștiința socialistă *nu* apare (niciodată) spontan; putem spune, de asemenea (în contrapartidă), că nici *dispare* spontan. Dependența ei funciară de condițiile existenței (socialiste) o diferențiază de alte forme ale conștiinței, pe care ea le vede drept depășite – contestându-le (implicit, dar și explicit, după nevoi prescrise de aspectul politic al problemei) *dreptul* la existență.

Trebuie însă remarcat: indiscutabil, toate formele de conștiință precedente erau *spontane*. Chiar dacă ele depindeau în cele din urmă de organizarea și funcționarea producției, potrivit doctrinei materialist istorice, totuși nu erau și rezultatul unor acțiuni planificate dinainte, reglate astfel încât să ducă la apariția fiecăreia. Conștiința burgheză nu-și *propusese* să fie burgheză, ci apăruse ca o excrescență (termenul folosit în marxism-leninism este: suprastructură) a modului de producție caracteristic vestului european, extins apoi la nivel mondial, descoperindu-se pe sine așa cum descoperise, cu trei secole mai devreme, noi continente prin expediții la mari distanțe.

Tot așa, conștiința feudală (a boierilor, lorzilor, nobililor etc.) nu era *rezultatul* reflecției indivizilor asupra condiției lor în existență, ci cel mult *constatarea* pe care ei o făceau cu privire la starea lor socială, după prăbușirea lentă a lumii antice și a simbolului ei politic, Imperiul roman. Constatarea nu era un fapt cotidian, ba chiar survenea rareori, provocând și mai multă nedumerire, prilejuind meditații, dintre care unele stau azi la începuturile filosofiei politice moderne.

În cazul conștiinței stăpânului de sclavi, nici măcar atât – pentru el libertatea și sclavia erau stări *naturale*, indiferent dacă se modificau, *accidental*, în cursul vieții fiecărui individ. Nici un stăpân de sclavi n-a fost, poate, atât de liber pe cât și-ar fi dorit el, deasupra lui tronând nemiloasa *Anangke* și voința capricioasă a zeilor.

Conștiința socialistă este mereu conștientă că este *conștiință socialistă*. Ea trebuie să asigure/să se asigure permanent că este așa, deși nu poate fi altceva, date fiind condițiile existenței sale. Asigurarea despre care este vorba aici nu mai este o asigurare a condițiilor existenței (ceea ce se desemna înaintea socialismului prin formula „luptă pentru existență”), ci un alt fel de asigurare: a integrării în mediul (social) din care face parte. Individul, în orânduirea socialistă, nu mai poate exista *pe lângă* sau *în afara* socialismului.

Indiferent însă dacă este spontană sau construită, conștiința necesită *experiență*. [Noțiunea de experiență leagă aspectul receptiv de cel activ în cadrul conștiinței; nu ne putem imagina o conștiință pur receptivă; de asemenea, nici o activitate inconștientă ghidată de cunoaștere. Separarea componentei receptive de cea activă în cadrul conștiinței și înțelegerea mecanismului lor a deschis calea *construirii* ra-

portului dintre ele; ceea ce este tot o formă de experiență.] Conștiința erelor exploatare (a stăpânului de sclavi, a nobilului, a întreprinzătorului) era bazată pe-o experiență formată într-un mediu pe care subiectul (individul biologic purtător – ca să ne plasăm în perimetrul materialismului) nu-l domină. Un mediu independent față de subiectul purtător al conștiinței, devenit nu rareori mediu ostil. Nici stăpânul de sclavi, nici nobilul, nici întreprinzătorul (ca indivizi, nu ca personificări = clase) nu creează mediul în care se formează conștiința fiecăruia. Altfel stau lucrurile cu subiectul conștiinței socialiste. Ca urmare a revoluției (revoluție socialistă, dar și revoluție tehnico-științifică), acesta are de-a face cu o experiență diferită de cea a conștiinței spontane. Mediul social e creat de el (laolaltă cu ceilalți subiecți conștienți); conștiința se formează pe baza unei experiențe fundamentale supravegheate; de aceea, conștiința se poate *anticipa* și chiar planifica (*programa*) ca formă de conștiință dezirabilă¹⁵.

¹⁵ Pentru a indica formarea conștiinței în condițiile experienței supravegheate, pe vremea „societății socialiste multilateral dezvoltate” s-a folosit expresia „determinism social”, căreia i s-a dedicat mai multe lucrări speciale. Individul societății socialiste multilateral dezvoltate nu mai este „om «în general»” (cum erau: sclavul, dar și stăpânul de sclavi; nobilul, dar și servul; întreprinzătorul, dar și angajatul), ci o „existență bio-psihică” aflată într-un „proces de creație și autocreație continuă” (cf. Georgeta Hălășan, *Făurirea societății socialiste – proces istoric conștient*, Editura politică, București, 1973, p. 11), bucurându-se de un statut social variabil. Ne putem da seama: creația și autocreația existenței bio-psiheice în discuție nu va fi lăsată la voia întâmplării. Noul „om nou” se dezvoltă în simbioză cu societatea din care face parte; el nu poate rezista, ca existență conștientă, în afara mediului în care este integrat; în acest caz, experiența lui individuală ar putea evolua diferit și chiar ar putea intra în coliziune cu experiența colectivă. Pentru a păstra *unitatea* dintre experiența individuală și experiența colectivă în cadrul conștiinței socialiste, este necesară intervenția continuă a partidului, prin intermediul *deciziei*, marele act unificator al conștiinței socialiste:

Decizia este momentul în care factorul de decizie, în sistemul nostru de conducere, ca sistem unitar, Partidul Comunist Român, stabilește obiectivul sau obiectivele majore ale etapei, direcțiile de dezvoltare, mijloacele de realizare a acestora, de a aceasta depinzând funcționalitatea, vitalitatea, optimizarea sistemului social ca sistem global.

G. Hălășan, *op. cit.*, p. 37

Existența bio-psihică socialistă, cu componentele ei (politică, economică, artistică etc.) se constituie ca un raport bine stabilit cu „sistemul social global”. Raportul poate fi înțeles ca un raport de tip comandă-execuție, și el chiar este un asemenea tip de raport, dacă-l privim din exterior, ca obiect de studiu. Pentru existența bio-psihică individuală conștientă, totuși, el nu apare așa, căci această existență conștientă interacționează *a priori* cu factorul de decizie în mediul său (sistemul global), care apare pentru ea ca un fel de *natură*.

Conștiința socialistă, în absența deciziei, resimte o stare de frustrare, explicabilă prin pierderea unității experienței (individuală/colectivă). Această stare de frustrare se poate agrava, ceea ce se exprimă într-o stare de neliniște socială, mai curând decât o stare de neliniște individuală. [Manifestările conștiinței socialiste în condiții de privare de decizie caracterizează etapa de după prăbușirea P.C.R., la sfârșitul anului 1989.]

Procesul de planificare (programare) va depinde de instrumentele disponibile. Prin instrumentele pe care le-a creat, cibernetica a dat un ajutor imens și neașteptat conștiinței socialiste.

Într-un cuvânt, **originea conștiinței socialiste este revoluția socialistă**; ea **acționează în folosul partidului comunist** (cel care o stăpânește, prin intermediul statului socialist); **scopul ei este comunismul**, adică societatea omogenizată, muncitoare, fără clase.

Dragoș Popescu
Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române,
București, sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 13, cod 050711;
dragos.gp@gmail.com